

Handreichung für die Beratung im Forschungsdatenmanagement

Autor*innen

Patrick Hellingⁱ

Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln
ORCID: 0000-0003-4043-165X

Marina Lemaireⁱ

Universität Trier, Servicezentrum eSciences
ORCID: 0000-0003-4726-2481

Esther Asefⁱⁱ

Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
ORCID: 0000-0003-2411-4953

Cora Assmannⁱⁱ

Kompetenzzentrum Digitale Forschung (zedif), Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (TKFDM), Friedrich-Schiller Universität Jena
ORCID: 0000-0001-5072-0661

Andreas Christⁱ

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Zentrales Forschungsdatenmanagement
ORCID: 0000-0002-3591-2355

Claudia Engelhardtⁱⁱ

Technische Universität Dresden, Center for Interdisciplinary Digital Sciences (CIDS)
ORCID: 0000-0002-3391-7638

Anja Herwigⁱⁱ

Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek
ORCID: 0000-0003-1703-3979

Stefan Kellendonkⁱⁱ

Universität Trier, Servicezentrum eSciences
ORCID: 0000-0003-1009-3311

Daniela Mertenⁱⁱ

Universität Potsdam
ORCID: 0000-0003-4471-9255

Anna Thautⁱⁱ

DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Verbund Forschungsdaten Bildung, Frankfurt a. M.
ORCID: 0009-0005-0084-0207

Cord Wiljesⁱⁱ

Nationale Forschungsdateninfrastruktur e.V.
ORCID: 0000-0003-2528-5391

Linda Zollitschⁱⁱ

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Zentrales Forschungsdatenmanagement
ORCID: 0000-0001-9592-3382

Rollen der Autor*innen gemäß der Contributor Role Taxonomy (CRediT):¹

ⁱCRediT: Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing, Supervision.

ⁱⁱCRediT: Writing – original draft, Writing – review & editing.

Besonderer Dank für die Endredaktion an

Elisabeth Mollenhauer

Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln
ORCID: 0000-0001-8034-7191

Philipp Brena

Universität Trier
ORCID: 0009-0007-3572-7647

¹ <https://credit.niso.org/>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Beratungstätigkeit	5
2.1 Grundlagen und Rahmenbedingungen	5
2.2.1 Beratungstypen	5
2.1.2 Beratungsphasen	8
2.1.3 Auftrag und Selbstverständnis	9
2.1.4 Kompetenzen	14
2.2 Organisation und Durchführung	18
2.2.1 Arten der Kontaktaufnahme	18
2.2.2 Aufwände	19
2.2.3 Beteiligte Akteur*innen und deren Kooperation in der Beratung	21
2.2.4 Beratung im Team organisieren	26
2.2.5 Gesprächsführung	29
2.2.6 Konfliktsituationen	30
2.2.7 Vertrauen in Beratung	32
2.2.8 Qualitätssicherung	33
3. Dokumentation von Beratungsgesprächen	36
3.1 Zwecke der Beratungsprotokollierung	38
3.1.1 Nachvollziehbarkeit	39
3.1.2 Statistik	39
3.1.3 Reporting	39
3.1.4 Wissensmanagement	40
3.1.5 Netzwerk- und Community-Pflege	40
3.1.6 Evaluation	41
3.2 Granularität von Beratungen	41
3.2.1 Varianten der Protokollierung	42
3.2.2 Diskussion der Protokollierungsvarianten	44
3.3 Rechtlicher Rahmen	45
3.4 Inhaltliche Aspekte der Beratungsprotokollierung	46
4. Abschließende Bemerkungen	48
5. Bibliografie	49

1. Einleitung

Durch die zunehmende Interdisziplinarität, die Förderung des Open-Science-Gedankens und insbesondere durch die Anforderungen der Drittmittelgeber an von ihnen geförderte Projekte ist eine professionelle, wissenschaftsnahe Beratung zum Umgang mit Forschungsdaten notwendig geworden, um erfolgreich Drittmittel einzuwerben und Forschung im Sinn der guten wissenschaftlichen Praxis (DFG 2022) zu betreiben. Dies haben viele Forschungseinrichtungen erkannt, weshalb vor allem Forschungsdatenmanagement (FDM) Beratungsangebote im wissenschaftlichen Umfeld in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Die Entwicklung und Etablierung solcher Angebote ist dabei von unterschiedlichen Faktoren wie der Ausstattung von FDM-Beratungseinrichtungen, der jeweiligen institutionellen Zusammensetzung des Beratungsteams, der (fachspezifischen) Kompetenzen der Einrichtung sowie der FDM-Bedarfslandschaft abhängig.

Zum Zweck der Planung, Umsetzung und Professionalisierung von FDM-Beratungsangeboten hat sich eine Autor*innen-Gruppe 2023 im Rahmen eines GO UNITE!² Workshops zur Entwicklung von Konzepten zur Durchführung und Protokollierung von FDM-Beratungsgesprächen³ gebildet und die vorliegende Handreichung zu Beratungsgesprächen im Forschungsdatenmanagement entwickelt.

Die Handreichung zielt entsprechend auf Beratungseinrichtungen für das Management von Forschungsdaten ab, die bereits an vielen wissenschaftlichen Einrichtungen sowie fach- und bundeslandspezifisch eingerichtet wurden (vgl. *forschungsdaten.org* o.J.), sowie auf sogenannte Data Stewards. Unter diesem Begriff werden i. S. d. Ergebnisse des DataStew-Projekts (Seidlmayer u. a. 2023) jegliche Mitarbeiter*innen von FDM-Servicestellen/-Helpdesks sowie Mitarbeiter*innen in Forschungsprojekten mit FDM-Beratungsaufgaben und Personen in vergleichbaren Rollen verstanden. Grundsätzlich sind die Hinweise und Empfehlungen zu FDM-Beratungsangeboten allerdings auch auf andere forschungsnahe Beratungseinrichtungen übertragbar.

Die in dieser Handreichung beschriebenen Empfehlungen und Best Practices beruhen auf konsolidierten praktischen Erfahrungen der Autor*innen, die alle in verschiedenen lokalen, regionalen und nationalen FDM-Beratungseinrichtungen mit generischer oder fachspezifischer Ausrichtung tätig sind oder waren.

² <https://www.go-unite.de>.

³ <https://www.go-fair.org/events/go-unite-workshop-konzepte-fdm-beratungsgesprache/>.

Eine „FDM-Beratung“ kann jede Form der Wissensweitergabe von FDM-Expert*innen an Forschende sein, die auf eine konkrete Fragestellung reagiert. Dies kann neben klassischen Beratungssettings auch im Rahmen von Schulungen und Workshops, an Informationsständen oder im informellen Rahmen geschehen.

In der vorliegenden Handreichung beziehen wir uns hauptsächlich auf persönliche Beratungsgespräche, da hier am meisten Vor- und Nachbereitung anfallen und für deren Durchführung viele unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. „Persönlich“ ist hier nicht zwingend eine Beratung, die in einem physischen Raum stattfindet, sondern umfasst auch Beratungen in Videokonferenzen und Telefonaten. Für alle Formen gilt, dass in dem Setting klar zwischen den Personen in der Beratungsrolle und denjenigen, die Informationsbedarf zu einer Fragestellung haben, unterschieden wird. Mit „Beratende“ sind diejenigen Personen gemeint, die als FDM-Expert*innen ihr Wissen weitergeben und Anfragende bei ihren Anliegen unterstützen. Personen, die Rat und Unterstützung im Bereich FDM suchen, werden in dieser Handreichung als Forschende bezeichnet. „Forschende“ bezeichnet dabei nicht nur Personen mit einem Hochschul- bzw. Universitätsabschluss, die weiterhin in der Forschung aktiv sind, sondern alle, die Anfragen zum FDM für ihre (zukünftige) Forschung stellen. Dies inkludiert also bspw. auch Studierende, die Fragen zum Management von Forschungsdaten haben.

2. Beratungstätigkeit

2.1 Grundlagen und Rahmenbedingungen

2.2.1 Beratungstypen

Unter einer Beratung verstehen die Autor*innen dieser Handreichung jede Form von Kontaktaufnahme von Forschenden zu einer FDM-Beratungseinrichtung, die ein Beratungsgespräch zur Folge hat. Dieses Gespräch kann sowohl in Person als auch per E-Mail, Telefon, Chat oder auf sonstigen Kommunikationswegen geführt werden. Im Bereich FDM können unterschiedliche Typen von Beratung bzw. Beratungskontakten definiert werden.

Beratung als Self-Service

Informationsmaterialien auf Webseiten, in FAQs und Handreichungen sind keine klassische Beratung, helfen aber Forschenden häufig, ihre ersten und generellen Fragen zum FDM zu beantworten. Es gilt, zu den wichtigsten Aspekten des FDM

übersichtliche und leicht auffindbare Informationsmaterialien zur Verfügung zu stellen und aktuell zu halten. Dabei können auch bestehende Materialien oder Informationsportale verwendet und referenziert werden, wie z. B. die Informationsplattform *forschungsdaten.info*.^{4,5} Auch die Bereitstellung von Literaturlisten kann unter dem Begriff des Self-Service subsumiert werden.

Schriftliche Beratung

Werden Anfragen per E-Mail, Chatprogramm oder Kontaktformular an eine FDM-Beratungseinrichtung gestellt, können diese in vielen Fällen auch schriftlich beantwortet werden. Dabei sollten, zusätzlich zur Beantwortung aller Fragen, relevante Kontextinformationen übermittelt werden. Bei dieser Beratungsform hat das Beratungsteam die Möglichkeit, schriftlich Rückfragen zu stellen. Es ist durchaus üblich, dass daraus ein längerer Schriftverkehr entsteht, insbesondere wenn ein Dokumentenreview (z. B. von Abschnitten zum FDM in Drittmittelanträgen) gewünscht ist. Bei der Prüfung von Dokumenten sind ggf. mehrere Iterationen nötig. Es sollte bewusst darüber entschieden werden, ab wann ein Beratungsgespräch zielführender und zeitschonender ist als die schriftliche Beratung.

Bei häufigen und einfachen Fragen kann es hilfreich sein, ein internes Dokument mit Standardantworten aufzusetzen, die dann bei der Beantwortung von schriftlichen Beratungsanfragen verwendet werden können. Dabei sollten die Antworten immer auf den individuellen Fall angepasst werden; vorgefertigte Textbausteine können nur eine Basis für eine passgenaue Antwort sein.

Beratungsgespräch

Insbesondere bei komplexeren Anfragen, bei Erstkontakten oder bei unklaren Bedarfen bietet es sich an, ein Beratungsgespräch persönlich zu führen. Dies kann je nach Kapazität der Beratenden und dem Wunsch der anfragenden Person/Gruppe per Telefon, per Videokonferenz oder vor Ort stattfinden. An einem Gespräch können sowohl aufseiten des Beratungsteams als auch aufseiten der Forschenden mehrere Personen teilnehmen (vgl. 2.2.3 *Beteiligte Akteur*innen und deren Kooperation in der Beratung*). Beratungsgespräche können unterschiedlich lang ausfallen und je nach Gegenstand

⁴ <https://forschungsdaten.info/>.

⁵ Sofern nicht anders angegeben, erfolgte der letzte Zugriff auf alle Links, die in dieser Handreichung referenziert sind, am 22.07.2024.

auch mehrere Gesprächstermine erfordern, auch mit längerem zeitlichen Abstand, z. B. im Rahmen einer projektbegleitenden FDM-Beratung. Beratungsgespräche können auch folgende Formen annehmen:

Sprechstunden

Hier können Forschende spontan oder nach Anmeldung teilnehmen; das Beratungsteam hat daher meist eine geringe Vorbereitungszeit. Die Nachbereitung kann häufig mehr Zeit in Anspruch nehmen, z. B. weil weitere Beratungsgespräche notwendig sind.

Workshops

Bei komplexeren Themen für einen klar definierten Adressat*innenkreis bietet sich ein Workshop im Umfang von einem halben bis zwei Tagen an. Dies kann z. B. die Erstellung einer Forschungsdaten-Policy für einen Sonderforschungsbereich (SFB), die Auswahl eines Electronic Lab Notebooks (ELN) durch eine Fakultät oder die Erstellung eines Benennungsschemas für die Dateioorganisation einer Arbeitsgruppe betreffen. Der Übergang zwischen Workshop, einfacher Beratung bis hin zu komplexer Beratung kann fließend sein (vgl. *Aufwände*).

Embedded Data Manager*in

Hier ist die*der Beratende Teil des Forschungsprojekts, oft auch selbst (informations)wissenschaftlich tätig und übernimmt Datenmanagement-Tätigkeiten im jeweiligen Vorhaben, z. B. bei Drittmittelprojekten, die explizit Stellenanteile für FDM eingegeben haben. Dieser Beratungstyp geht über die in dieser Handreichung adressierten Beratungssituationen hinaus und wird in den folgenden Ausführungen nicht näher berücksichtigt, dennoch sind viele der hier genannten Aspekte auch für die Arbeit als Embedded Data Manager*in relevant.

Mischform

Die zuvor genannten Beratungstypen sind in der Praxis nicht immer klar voneinander abgegrenzt und können ineinander übergehen. Dieser Übergang kann entweder bewusst von den Beratenden gesteuert werden, wie bspw. die Überführung einer Sprechstundenanfrage in weitere Beratungsgespräche, oder er ergibt sich aus der Beratungssituation heraus. Insbesondere der Wechsel zwischen schriftlicher und persönlicher Beratung kommt in der Praxis häufiger vor, da weniger komplexe Anfragen ggf.

schriftlich einfach und schnell zu beantworten sind, aber auch in komplexe Themenbereiche übergehen können, die ein persönliches Gespräch erfordern.

2.1.2 Beratungsphasen

Der Beratungsprozess lässt sich generell in mehrere Phasen gliedern:

1. Im **Erstkontakt** prüft die*der Beratende, ob das Anliegen im eigenen Kompetenzbereich liegt und wie dringend die Anfrage ist. Es sollte eine Erklärung der Arbeitsweise der Beratungseinrichtung (vgl. 2.1.3 *Auftrag und Selbstverständnis*), inklusive der angewendeten Verfahren und des geschätzten benötigten Zeitaufwandes, gegenüber der*dem anfragenden Forschenden erfolgen, insbesondere dann, wenn erwartet wird, dass das Anliegen nicht im Erstgespräch geklärt werden kann. Wenn es sich um einfache Anfragen handelt, können diese häufig während des Erstkontakts geklärt werden. Bei komplexeren Anliegen ist es ratsam, für die Vorbereitung des Erstgesprächs weitere Informationen in Abhängigkeit von den adressierten FDM-Themen zu erbitten, z. B. das Ausfüllen eines FDM-Fragebogens oder – je nach FDM-Kennntnisstand der*des Forschenden – der Entwurf eines Datenmanagementplans (DMP). Bei Unterstützungsanfragen zu Förderanträgen können ebenfalls Einsichtsmöglichkeiten in den Antragstext oder auch nur die darin enthaltenen FDM-Passagen hilfreich sein.
2. Im **Erstgespräch** werden die Rahmenbedingungen (ggf. erneut) vermittelt. Gleichzeitig dient es auch dazu, Vertrauen zwischen der*dem Beratenden und der*dem Forschenden aufzubauen. Dafür ist es zunächst wichtig, die Anliegen der Forschenden genau zu erfassen und durch gezielte Fragen einen guten Überblick über die spezifischen FDM-Bedarfe zu erhalten (vgl. 2.2.5 *Gesprächsführung*). Gemeinsam mit den Forschenden wird entlang des geäußerten FDM-Bedarfs besprochen, ob weitere FDM-Expert*innen oder Forschende in den Beratungsprozess einbezogen werden sollen. Bei der Definition des Anliegens ist es entscheidend, ausgehend vom artikulierten Bedarf auch mögliche weitere FDM-Bedarfe anzusprechen, um ggf. weitere notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Wenn Forschende bspw. um Rat bei der automatisierten Transkription von Interviews bitten, ist es sinnvoll, nachzufragen, ob Maßnahmen zum Datenschutz getroffen worden sind. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, insbesondere bei Forschenden, die zuvor kaum in Berührung mit FDM-

Themen gekommen sind, nicht im ersten Kontakt alle potenziell relevanten Themenkomplexe zu erörtern, sondern eine Priorisierung der Anforderungen vorzunehmen, um die Forschenden nicht zu überfordern. Sollte es Themen geben, die die*der Beratende/n nicht abschließend klären kann/können, erfolgt eine Weiterverweisung an entsprechende Stellen (z. B. Datenschutzbeauftragte) oder es wird angeboten, Informationen im Nachgang bereitzustellen.

Wenn nicht alle Anliegen im Erstgespräch final geklärt werden können, ist es wichtig, weitere Schritte miteinander zu vereinbaren. Diese können zusätzliche Gespräche, z. B. mit weiteren Expert*innen, umfassen. Es ist dabei entscheidend, festzuhalten, wer welche Aufgaben übernimmt und bis wann diese erledigt sein sollen. Insgesamt sollten die Zielvorstellungen, die vorgeschlagenen Vorgehensweisen und ggf. weitere Aufgaben für die Beteiligten präzise, schriftlich dokumentiert und, sofern die Forschenden dies wünschen, ihnen auch zur Verfügung gestellt werden.

3. Wenn der Beratungsprozess nicht mit dem Erstgespräch abgeschlossen werden kann, schließt sich die **Folgeberatung** an. Sie kann sowohl aus weiteren Gesprächen, dem Austausch von Informationen per E-Mail und/oder in der Kommentierung von Dokumenten, wie z. B. von FDM-relevanten Textpassagen in Anträgen, bestehen (vgl. 2.2.1 *Beratungstypen*). Auch hier ist eine fortgesetzte Dokumentation der Beratungsinteraktionen wichtig (vgl. 3. *Dokumentation von Beratungsgesprächen*).
4. Das **Ende des Beratungsprozesses** ist erreicht, wenn die festgelegten Ziele erreicht und die FDM-Anliegen abschließend geklärt worden sind bzw. die Forschenden den Beratungsprozess beenden. Sofern Routinen zur Evaluation in der FDM-Beratungseinrichtung implementiert sind, schließen sich diese nun an (vgl. 2.2.8 *Qualitätssicherung* bzw. 3.1.6 *Evaluation*).

2.1.3 Auftrag und Selbstverständnis

Eines der schwierigsten Felder in der FDM-Beratung ist die Frage danach, was eine FDM-Beratung leisten muss, wie weit sie gehen soll und wann der Auftrag erfüllt ist. Diese Fragen lassen sich nicht pauschal beantworten, weil sie von unterschiedlichen Faktoren abhängen, insbesondere davon, wie die FDM-Beratungseinrichtung ausgestattet ist. Im besten Fall verfügt sie über einen **präzise formulierten Arbeitsauftrag**, der diese Fragen beantwortet. Im Optimalfall sind zur Erfüllung des Auftrags

ausreichend **Ressourcen** in Form von v. a. qualifiziertem Personal und Finanzmitteln vorhanden. Ebenso muss die FDM-Beratungseinrichtung in der Lage sein, FDM-Bedarfe möglichst rasch abdecken zu können.

In der Praxis ist der beschriebene Optimalzustand selten bis gar nicht gegeben. Die personelle und finanzielle Ausstattung von FDM-Beratungseinrichtungen ist meist eng begrenzt. Die Beratenden sind somit selbst gefordert, ihre Leistungen zu konkretisieren. Um den möglichen Umfang ihrer Beratung abstecken zu können, müssen die Beratenden verschiedene Faktoren gegeneinander abwägen, um eine Strategie zu entwerfen, die eigenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen und sie in ein angemessenes und leistbares Verhältnis zu den anderen FDM-Aufgaben (wie Betreuung von IT-Diensten, Schulungen, strategische Planung etc.) zu setzen. Die dafür zu berücksichtigenden Faktoren werden im Folgenden erläutert:

Ein entscheidender, weil limitierender Faktor sind die verfügbaren **Zeit- und Finanzmittel**. Ist die FDM-Beratungseinrichtung bspw. mit einer halben Stelle für eine Volluniversität ausgestattet, ist wahrscheinlich nur eine generische Beratung in der Antragsphase eines Forschungsprojekts möglich. Ist aber bspw. eine volle Stelle in einem Informationsinfrastrukturprojekt (INF) eines Sonderforschungsbereichs (SFB) vorgesehen, so ist eine projektbegleitende FDM-Beratung auch in der Umsetzungsphase leistbar.

Ein weiterer Faktor zur Abwägung des Beratungsumfangs sind die **Zielgruppen** des Beratungsangebots. Die Definition der Zielgruppen ist notwendig; dies umfasst die **Zusammensetzung der Zielgruppe** (z. B. der jeweilige Anteil an Masterstudierenden, Promovierenden, PostDocs, Lehrstuhlinhabenden, Einzelprojekten, kleineren oder größeren Forschungsverbänden, Mitarbeitenden aus Bibliotheken, Rechenzentren, Archiven oder anderen öffentlichen Einrichtungen etc.), die **inhaltliche Ausrichtung (generisch bis fach-/daten- und/oder methodenspezifisch)** sowie die **Arten von FDM-Bedarfen und -Themen**. Die jeweilige Zielgruppe bedingt darüber hinaus weitere Einflussfaktoren, wie das **Vorwissen** zu bestimmten FDM-Aspekten, deren **kontextuelle Rahmenbedingungen** (z. B. fach- oder unternehmens-/abteilungsspezifische Data Policies oder eigene Infrastrukturen und andere interne Regelungen), die berücksichtigt werden müssen. Die zu erwartende **Komplexität der FDM-Beratung** bei Forschungsverbänden und Kooperationsprojekten nimmt dabei im Vergleich zu Einzelprojekten mit der Anzahl der beteiligten Partner*innen (Personen, Projekte,

Institutionen) deutlich zu. Dies liegt daran, dass mit jeder weiteren Person und/oder jedem weiteren Projekt und v. a. mit jeder weiteren Einrichtung weitere, auf das Datenmanagement einflussnehmende Faktoren hinzukommen oder an Komplexität zunehmen, wie z. B. die Berücksichtigung von kooperativen Arbeitsprozessen und damit die gemeinsame Nutzung von Daten und Infrastrukturen. Zusätzlich müssen ggf. Kooperationsverträge geschlossen werden, die auch Aussagen zum Datenmanagement enthalten sollten, insbesondere zu Rechten, Lizenzen und Zugriffsbestimmungen. In diesem Fall müssen bspw. die Rechtsabteilungen mit einbezogen werden.

Weitere maßgebliche Faktoren liegen in den **Kompetenzen** der*des Beratenden (vgl. 2.1.4 *Kompetenzen*). Hier spielt eine große Rolle, über wie viel **Erfahrung** eine Person bereits in der FDM-Beratung, der Durchführung von Forschungsprojekten und damit der aktiven Umsetzung von FDM verfügt. Je häufiger bereits unterschiedliche Projekte begleitet wurden und je mehr eine beratende Person Erfahrungen im aktiven FDM in eigenen oder sehr eng begleiteten Forschungsprojekten gesammelt hat, desto umfassender kann eine Beratung erfolgen. Aber auch die **Nähe zu den Forschenden, ihren Gegenständen und Fachdisziplinen** ist entscheidend, um praxisnah beraten und ggf. bei der Entwicklung von Umsetzungsstrategien im FDM unterstützen zu können.

Um sich ein konkreteres Bild des eigenen Selbstverständnisses bzw. Auftrags für die FDM-Beratung zu erstellen, wird im Folgenden das Beratungsrollenmodell von Lippitt und Lippitt (2015, 82-104) kurz vorgestellt. Das Modell sieht acht verschiedene Beratungsrollen vor, die sich im Spektrum von direkter bis nicht-direkter Beratung bewegen. Das bedeutet, dass sich die Rollen im Grad der Führungsinitiative, die ein*e Beratende*r ausübt, unterscheiden: Eine direkte Beratungsperson übernimmt die Führung und initiiert, übernimmt gar die auszuführenden Aktivitäten. Eine nicht-direktive Beratungsperson stellt das Wissen zur Verfügung, sodass die Forschenden selbst entscheiden, welche Handlung sie ausführen wollen und sie selbst zu deren Ausübung die Initiative ergreifen. Die jeweiligen Übergänge zwischen den Rollen sind zunächst von den inhaltlichen Kompetenzen und in zweiter Linie von den zeitlichen Ressourcen abhängig. Dies schließt jedoch weitere der oben genannten Faktoren zur Definition des Auftrags und Selbstverständnisses nicht kategorisch aus.

Die*der **Beobachter*in** unterstützt die Forschenden dabei, mögliche Optionen für die Bewältigung der Herausforderungen zu sehen und die notwendigen Informationen bereitzustellen, damit diese selbst, unabhängig von der*dem Beratenden, ihre Lösung

entwickeln und umsetzen können. Dabei bleibt die*der Beratende absolut neutral und äußert keine eigene Meinung zu den Lösungsansätzen, die die Forschenden entwickeln. Die Verantwortung für den gewählten Lösungsweg und dessen Umsetzung liegt ausschließlich bei den Forschenden.

Die*der **Prozessberater*in** hat zum Ziel, die Forschenden in der Vorgehensweise zur Lösung der FDM-Herausforderungen zu begleiten. Es werden also die diagnostischen Fähigkeiten der Forschenden zur Problembehandlung unterstützt, sodass sie auch hier selbst die inhaltliche Ausgestaltung verantworten. Lediglich in Bezug auf die Effektivität der Herangehensweise analysiert die*der Prozessberater*in, wo Probleme liegen und gibt gezielt Feedback.

Die*der **Faktenermittler*in** recherchiert Fakten, um eine Informationsgrundlage für das Lösen komplizierter Probleme bereitzustellen. Sie*er hat dabei sowohl die Forschenden selbst als auch die möglichen Lösungsansätze im Blick und kennt Kriterien, Leitlinien und verschiedene Methoden für eine möglichst erfolgreiche Recherche. Faktoren wie Zeit, Kosten und Bedarfe der Forschenden sind die Grundlage für die Bewertung der Informationen.

Die*der **Erkenner*in von Alternativen** entwickelt weitere Lösungswege, gibt Kriterien für die Bewertung der Wahlmöglichkeiten vor und zeigt Ursache-Wirkungs-Beziehungen auf. Dabei stellt die*der Beratende Verbindungen zu internen und externen Ressourcen her, die den Lösungsansatz unterstützen könnten. Die Entscheidung für den gewählten Lösungsweg bleibt bei den Forschenden.

Die*der **Mitarbeiter*in an Problemlösungen** arbeitet mit den Forschenden eng an der Lösung des Problems. Sie*er bringt die notwendige Objektivität ein, regt Ideen an, hilft bei der Identifizierung der entscheidenden Faktoren für die Problemlösung. Dabei wägt sie*er Alternativen gemeinsam mit den Forschenden ab und entwickelt selbst Handlungsmodelle.

Die*der **Trainer*in** bietet regelmäßig Trainings für Forschende an, um Lern- bzw. Veränderungsprozesse zu initiieren; dabei kann es zu einer länger anhaltenden Beratungsbeziehung kommen, sofern die Forschenden die Bereitschaft haben, sich im betreffenden Themenfeld weiterzuentwickeln.

Die*der **Expert*in** übernimmt bei der Problemlösung eine direktive Rolle, bis die Forschenden mit dem Ergebnis zufrieden sind. Dabei gibt sie*er nicht nur die Methoden vor sowie konkrete technische Ratschläge, sondern definiert auch die Probleme. Im späteren Problemlösungsprozess übernimmt die*der Beratende dann eine Katalysatorfunktion, d. h., dass sie*er im Falle von Rückfragen während der Umsetzung weiterhin beratend zur Verfügung steht.

Die*der **Advokat*in** gibt den Forschenden vor, was sie tun sollen. Sie*er wählt im Prinzip die zu verfolgenden Ziele entsprechend der persönlichen Auffassung und Wertvorstellung aus. Unter Berücksichtigung von zeitlichen Vorgaben, möglicher Risiken sowie Konsequenzen legt die*der Beratende das Vorgehen für die Problemlösung fest und übt dabei einen gewissen Druck auf die Forschenden aus. Diese Rolle kann v. a. dann eingenommen werden, wenn sie*er als *Embedded Data Manager*in* (vgl. 2.2.1 *Beratungstypen*) berät.

Die Wahl der Beratungsrolle wird von verschiedenen Kriterien (wie oben bereits beschrieben) bestimmt, daher ist die Verständigung über die Inhalte und Ziele der Beratung zwischen Beratenden und Forschenden enorm wichtig. Dabei können die Ziele prozesshaft sein und sich im Verlauf der Beratung verändern. Dies hat v. a. die*der Beratende in der Hand, weil sie*er durch die Beratung die Wahrnehmung des Forschungsdatenmanagements durch die Forschenden beeinflusst. Aber auch die Normen und Standards der Forschenden sowie die persönlichen Neigungen und Grenzen der Beratenden beeinflussen die Wahl der Rolle. Es wird vorkommen, dass während einer Beratung mehrere Rollen abwechselnd bzw. auch in fließenden Übergängen eingenommen werden (müssen), was an den besprochenen Themen und den damit zusammenhängenden Rahmenbedingungen liegt. Allerdings neigen Beratende dazu, bewährte Methoden anzuwenden. Bei sich verändernden Umständen (sowohl durch interne als auch externe Einflüsse) kann es jedoch hilfreich sein, die Beratungsrolle bewusst zu wählen und auf die gewohnten Verhaltensmuster zu verzichten. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Erwartungen an interne Beratende begrenzt sind, da sie nicht losgelöst von ihrer konkreten Funktion innerhalb der Organisation wahrgenommen werden und somit ggf. Unsicherheiten über den Grad der Vertraulichkeit bei den Ratsuchenden vorhanden sind. Deshalb ist es wichtig, den Forschenden eine Verschwiegenheitszusicherung offen zu kommunizieren (vgl. 2.2.7 *Vertrauen in Beratung*).

2.1.4 Kompetenzen

Um FDM-Beratungen erfolgreich durchzuführen, müssen die Beratenden über ein breites Spektrum von fachlichen und sozialen Kompetenzen verfügen. Dabei ist die Fähigkeit gefragt, auf Fragen der Forschenden mittels der eigenen Expertise und der im besten Fall bereits selbst gemachten Erfahrungen **kompetent antworten** zu können. Forschende müssen sich darauf verlassen können, dass sie korrekte, vollständige und aktuelle Informationen erhalten. Folgende Kompetenzen sind eine optimale Voraussetzung für Beratende, um eine **kompetente und effiziente FDM-Beratung** für Forschende durchführen zu können:

Fachliche Kompetenzen

- **FDM-Kompetenz:** Die*der Beratende verfügt über ein umfassendes Wissen im Bereich FDM. Tabelle 1 bietet eine Übersicht über die Themenbereiche und Themen des FDM. Ausführliche Darstellungen finden sich in der „Lernzielmatrix zum Themenbereich FDM“ (Petersen u. a. 2023) sowie in der FDM-Kompetenzmatrix des DIAMANT-Modells (Lemaire u. a. 2020).
- **IT-Kompetenzen:** Da Daten zumeist in digitaler Form erfasst werden, bilden Fragen zu IT-Systemen und zur Datenverarbeitung einen großen Teil der adressierten Themen. Sichere IT-Kenntnisse und die Fähigkeit, sich schnell in neue IT-Themen einzuarbeiten, sind daher eine wichtige Kompetenz. Grundlegende Programmierkenntnisse sind zum vertieften Verständnis vieler Beratungsthemen von Vorteil, auch wenn im Beratungsalltag diese meist nicht notwendig sind.
- **Disziplinäre Kompetenzen:** Verglichen mit anderen Beratungsangeboten der FDM-Beratungseinrichtungen, z. B. zu IT-Fragen oder Forschungsförderung, sind FDM-Beratungen in den meisten Fällen sehr forschungsnah. Dies bedeutet, dass ein grundlegendes Verständnis für die Methoden und die disziplinäre Kultur des jeweiligen Fachgebiets der zu beratenden Forschenden von Vorteil ist. Im Idealfall werden FDM-Beratende von den Forschenden nicht als „Vertreter*innen der Verwaltung“, sondern als Kolleg*innen wahrgenommen. Dabei sollten FDM-Beratende im eigenen Selbstverständnis eine Balance finden zwischen kundenorientierter Dienstleistung und Forschung.
- **Datenkompetenz (Data Literacy):** Diese Kompetenz geht über den Kernbereich des FDM hinaus und umfasst insbesondere grundlegende Kenntnisse der

Statistik und Datenvisualisierung, ein Grundverständnis der Funktionsweise von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie Fragen der gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Technologien.

- **Erfahrungen im Bereich Drittmittelakquise:** Für Forschende und ihre Institutionen spielt die Einwerbung von Drittmitteln eine wichtige Rolle. Die Anforderungen der Forschungsförderer an das FDM der von ihnen geförderten Forschungsprojekte wachsen stetig. Um Forschende beim Verfassen von FDM-Konzepten für Förderanträge erfolgreich unterstützen zu können, ist ein Verständnis des Gesamtprozesses von Förderanträgen sehr hilfreich; ideal sind eigene praktische Erfahrungen beim Erstellen von Förderanträgen. Sie erleichtern Austausch und gemeinsame Beratungen mit den Kolleg*innen der Abteilung für Forschungsförderung, die Forschende bei der Erstellung von Förderanträgen unterstützt.
- **Juristische Kompetenzen:** FDM-Beratende sind in den meisten Fällen keine Jurist*innen und dürfen daher auch keine Rechtsberatung durchführen. Zugleich sind Rechtsfragen, insbesondere zu Fragen des Datenschutzes, aus der Erfahrung heraus häufig nachgefragte Themen. Nur in besonders wichtigen Fällen kann das Justizariat einer Einrichtung unterstützen. Daher informieren zu meist auch FDM-Beratende Forschende über die zugrunde liegenden rechtlichen Rahmenbedingungen, sodass diese in der Lage sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Hierfür werden Kenntnisse im Datenschutz, im Urheberrecht sowie punktuell in anderen Rechtsgebieten wie Medizinrecht oder Vertragsrecht benötigt.
- **Sprachkompetenzen:** Da in zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen auf Englisch kommuniziert und publiziert wird, ist eine sichere Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit in der FDM-Beratung. Das bedeutet, dass FDM-Beratende in der Lage sein müssen, englischsprachige Texte zu lesen und selbst zu verfassen sowie mit internationalen Forschenden Beratungsgespräche auf Englisch zu führen.

Tabelle 1: Übersicht über fachliche FDM-Kompetenzen (Petersen u. a. 2023).

Grundlagen und übergreifende Konzepte	Allgemeine Grundsätze und Konzepte des Forschungsdatenmanagements
	Forschungsdaten-Policies
	Datenmanagementpläne (DMPs)
	FAIR-Prinzipien (Wilkinson u. a. 2016)
	Open X (Open Data, Open Source, Open Science etc.)
Arbeiten mit Daten	Ordnung und Struktur, Versionierung
	Daten, Datentypen, Datenformate
	Datenspeicherung und Backup
	Datensicherheit
	Datenqualität
	Tools
	(Forschungs-)Software und Coding
Dokumentation und Metadaten	Datendokumentation
	Metadaten und Metadatenstandards
	Persistente Identifikatoren
	Ontologien und kontrollierte Vokabulare
Langzeitarchivierung, Publikation, Nachnutzung	Langzeitarchivierung von Daten
	Publikationswege für Daten
	Repositorien
	Daten nachnutzen
Recht und Ethik	Allgemeine rechtliche Aspekte
	Datenschutz und personenbezogene Daten
	Informierte Einwilligung
	Anonymisierung und Pseudonymisierung
	Ethische Aspekte und Gute Wissenschaftliche Praxis (GWP)
Unterstützungsstrukturen	Rollen im Datenmanagement / Data Stewardship
	Relevante Infrastrukturen
	Didaktik

Soziale Kompetenzen

- **Kommunikationsfähigkeit:** Insbesondere im Gespräch mit Forschenden ist eine offene, wertschätzende Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Kommunikationsfähigkeit bedeutet auch, Sachverhalte klar und verständlich erläutern zu können und aktiv zuzuhören, um Informationen durch gezielte Fragen schnell und sicher aufzunehmen. Gleichzeitig ist die Fähigkeit notwendig, komplexe Themen adressat*innengerecht darzustellen. Dabei haben FDM-Beratende häufig eine Schnittstellenfunktion und müssen domänenübergreifend die erfolgreiche Kommunikation, z. B. zwischen Infrastrukturen und Forschung, unterstützen. Ebenso sollte die Fähigkeit zur Führung von Konfliktgesprächen vorhanden sein (vgl. 2.2.5 *Gesprächsführung*).
- **Zeitmanagement und Zuverlässigkeit:** Die*der Beratende muss Verpflichtungen und zeitliche Zusagen zuverlässig einhalten. Dies setzt ein hohes Maß an Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit voraus.
- **Teamfähigkeit:** FDM-Beratende arbeiten meist in Teams, sowohl mit anderen FDM-Beratenden als auch in Kooperation mit weiteren Beratungseinrichtungen der eigenen Institution (u. a. Rechenzentrum, Forschungsförderung) und außerhalb der eigenen Institution (Forschungsdatenzentren).
- **Problemlösekompetenz:** FDM-Beratende werden in ihrer Beratungstätigkeit regelmäßig mit neuen, komplexen Fragestellungen konfrontiert. Hierfür wird eine hohe Bereitschaft und Fähigkeit benötigt, praktikable Lösungen zu entwickeln.
- **Empathie:** Um erfolgreich beraten zu können, ist es wichtig, sich grundsätzlich der Bedürfnisse und Interessen der Forschenden bewusst zu sein.
- **Analytisches Denken:** Beratende müssen komplexe und ihnen ggf. disziplinär fremde Sachverhalte rasch erfassen und das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden können. Herausforderungen müssen rasch erkannt und Handlungsoptionen, die zu den Bedarfen der Forschenden passen, vorgeschlagen werden können.
- **Interdisziplinäre Kompetenz:** Dies ist die Fähigkeit, mit Menschen aus anderen Domänen oder Fachdisziplinen in unterschiedlichen Kontexten konstruktiv zusammenarbeiten zu können. Dafür braucht es v. a. Neugier auf andere Arbeits-, Fach- oder Gesprächskulturen.

- **Belastbarkeit:** Die personelle Ausstattung der FDM-Beratungseinrichtungen ist bislang recht gering, während der Beratungsbedarf stark ansteigt, woraus eine zumeist hohe Arbeitsbelastung resultiert. Zudem sind Beratungen oft mit kurzfristigen Deadlines verbunden, insbesondere bei Förderanträgen oder obligatorischen Datenveröffentlichungen. Eine hohe Belastbarkeit und Stressresistenz ist daher eine notwendige Voraussetzung für FDM-Beratende.
- **Neugier:** FDM-Beratungen erfordern ein extrem breites Spektrum an Kompetenzbereichen sowie ständige, meist selbstorganierte Fortbildung, z. B. durch Beteiligung an FDM-Initiativen, Teilnahme an Workshops und aktiven Austausch in der FDM-Community. Zudem ist es notwendig, sich aktiv mit den inhaltlichen Anforderungen der begleiteten Forschungsprojekte zu beschäftigen. Dies erfordert ein hohes Maß an Neugier auf neue Entwicklungen und Themen. Der Themenbereich FDM weist ein starkes Wachstum auf. Aufgrund der zahlreichen benötigten Kompetenzen und der schnellen Entwicklung in diesem Feld spielen die **Aus- und Fortbildung** sowie ständiges aktives Lernen eine essenzielle Rolle für FDM-Beratende. Hierfür steht bereits ein breites Spektrum verschiedener Angebote zur Verfügung:
 - FDM-Zertifikatskurse und Studienprogramme⁶
 - Vorträge und Workshops zu FDM-Themen⁷
 - FDM-Konferenzen⁸
 - Kollegiale Beratung im FDM⁹

Darüber hinaus stehen mit *forschungsdaten.info*¹⁰ und *forschungsdaten.org*¹¹ umfangreiche Wissensspeicher zu FDM-Themen bereit.

2.2 Organisation und Durchführung

2.2.1 Arten der Kontaktaufnahme

Es gibt eine Reihe an Kommunikationskanälen, über die ein Beratungsteam erreichbar sein kann. Die meisten FDM-Beratenden sind per **E-Mail, Kontaktformular und Telefon** erreichbar. Einige Teams bieten auch **Online-Sprechstunden** (mit und ohne

⁶ <https://forschungsdaten.info/praxis-kompakt/fdm-professionalisierung/>.

⁷ <https://forschungsdaten.info/kalender-index/>.

⁸ <https://forschungsdaten.info/praxis-kompakt/fdm-konferenzen/>.

⁹ https://www.forschungsdaten.org/index.php/Kollegiale_Beratung_f%C3%BCr_FDM-Schulende.

¹⁰ <https://www.forschungsdaten.info>.

¹¹ <https://www.forschungsdaten.org>.

Anmeldung) oder Sprechzeiten **vor Ort** (mit und ohne Anmeldung) an. Anfragen können zudem von anderen Abteilungen (einer **dritten Person**) an die FDM-Beratenden **weitergeleitet** werden.

Beratungsgespräche können auch durch die aktive Ansprache durch die FDM-Beratenden angestoßen werden, z. B. durch aktive Kontaktaufnahme zu neuen Forschenden oder Drittmittelprojekten mit einem Beratungsangebot.

2.2.2 Aufwände

Aufwände und Zeitressourcen für FDM-Beratungen lassen sich nicht pauschal veranschlagen, da jede Beratung individuell abläuft. Die inhaltliche Tiefe und der damit verbundene zeitliche Umfang umfassen ein weites Spektrum, das sich grob in folgende Kategorien einteilen lässt:

- **Kurze Auskünfte**, die mit einigen Sätzen oder einer E-Mail gegeben werden können. Beispielfrage: „Kann ich das institutionelle Repositorium zum Publizieren von Daten nutzen?“
- **Einfache Anfragen** zu einem Thema mit Erklärungsbedarf, aber ohne komplexe Teilaspekte. Diese können meist in einer einzigen Sitzung von 30–60 Minuten in vollem Umfang geklärt werden. Beispielfrage: „Wie kann ich in unserer Einrichtung am besten Backups durchführen?“
- **Aufwändige Anfragen** zu komplexen Themen oder umfangreichen Aufgaben. Hierbei sind z. B. mehrere Treffen oder Feedback-Schleifen nötig. In vielen Fällen müssen die FDM-Beratenden zusätzliche Informationen recherchieren (z. B. Fachspezifika) oder Informationen von Dritten einholen. In einigen Fällen muss zusätzliche Expertise in die Beratung eingebunden werden. Beispielfrage: „Ich muss bei einem DFG-Antrag ein Kapitel zum FDM schreiben und habe davon noch nie gehört, können Sie mir helfen?“
- **Komplexe Anfragen** umfassen häufig ein Bündel von Fragen oder umfangreiche bzw. herausfordernde Themen, die über einen längeren Zeitraum bearbeitet werden müssen. Auch hier müssen häufig zusätzliche Expertise eingeholt und zum Teil Treffen und ein Informationsaustausch zwischen verschiedenen Stellen koordiniert werden. Beispielfrage: „Wir möchten einen neuen Sonderforschungsbereich beantragen, wie planen wir das FDM in diesem Projekt?“

In der Praxis sind die Übergänge zwischen den Kategorien fließend. Eine anfänglich scheinbar kurze Auskunft kann nach Rückfrage durch das FDM-Team zu einer aufwändigen Beratung werden. Um bei dem Beispiel für eine kurze Auskunft (s. o.) zu

bleiben: Hieraus könnte sich eine erweiterte Beratung zu disziplinspezifischen Repositorien oder zu einer systematischen Datenaufbereitung für eine Datenpublikation ergeben.

Aufwände variieren auch je nach Beratungstyp (vgl. 2.2.1 *Beratungstypen*) und gewählter Protokollierungsvariante (vgl. 3.2.1 *Varianten der Protokollierung*).

Für **Beratungsgespräche** sollten jeweils mindestens zwei Stunden eingeplant werden, wovon eine Stunde für das Gespräch selbst vorgesehen ist und eine weitere Stunde der Vor- und Nachbereitung dient.¹² Wenn mehrere Beratende an einem Gespräch teilnehmen, verringert sich der zeitliche Aufwand pro Person meist höchstens in der Nachbereitung, weil hier Aufgaben aufgeteilt werden können. Alle Teilnehmenden müssen sich vorbereiten und sind während des Beratungsgesprächs anwesend. Auch **schriftliche Beratungen** sollten vom Umfang nicht unterschätzt werden. Für jede Anfrage fallen Recherchearbeiten an, zumindest zum Hintergrund der anfragenden Personen und deren Forschungsprojekt, ggf. zu den Standards in der spezifischen Fachdisziplin und dem angefragten Thema. Die Formulierung von Antworten benötigt einige Zeit, da die komplexen Aspekte des FDM, angepasst an die spezifische Anfrage und an das Forschungsprojekt, möglichst präzise und verständlich vermittelt werden müssen, damit keine Missverständnisse entstehen. Daher sollte auch für einfache Anfragen mindestens 30 Minuten Arbeitszeit einkalkuliert werden, für komplexere Anfragen deutlich mehr. Falls die Beantwortung deutlich mehr als 30 Minuten benötigt, sollte in Betracht gezogen werden, alternativ ein Beratungsgespräch anzubieten, sofern die anfragende Person dafür offen ist.

Wenn die **Prüfung eines Dokuments**, bspw. eines Textabschnitts zum FDM innerhalb eines Projektantrags, gewünscht ist, richtet sich der zeitliche Aufwand nach dem Umfang und der Komplexität des Projekts und des Dokuments. Der zeitliche Aufwand variiert hier von mindestens einer Stunde für sehr kurze Texte bis zu mehreren Tagen bei komplexen Projekten, insbesondere wenn mehrere Iterationen und umfangreiche Recherchen erforderlich sind.

¹² Die Gesprächszeit selbst sollte i. d. R. eine Stunde bis 90 Minuten betragen. Mit vorheriger Vereinbarung bzw. bei Bedarf kann ein Gespräch auch längere Zeit in Anspruch nehmen. Es sollte durch die Beratenden berücksichtigt werden, dass die Aufnahmefähigkeit und Konzentration für die Beratenden und Forschenden mit der Zeit abnehmen. Bei komplexen Themen oder umfangreichen Gesprächsbedarf empfiehlt es sich daher, mehrere Gesprächstermine anzusetzen.

2.2.3 Beteiligte Akteur*innen und deren Kooperation in der Beratung

Eine professionelle und effektive FDM-Beratung erfordert häufig die Einbindung von Expertise aus verschiedenen Abteilungen oder sogar von externen Einheiten. Da der Arbeitsbereich des FDM i. d. R. in eine Forschungseinrichtung eingebettet ist – entweder als eigene Organisationseinheit oder als Teil einer oder mehrerer Untereinheiten wie einem E-Science-Center, einer Fakultät, der Verwaltung, Bibliothek oder dem Rechenzentrum – ist es notwendig, fundiert zu entscheiden, ob und wann externe Expertise hinzugezogen werden sollte. Dies beinhaltet ein koordiniertes Vorgehen, um sicherzustellen, dass die richtigen Expert*innen zur richtigen Zeit beteiligt werden. Die Ressourcen und Expertisen, die Beratenden zur Verfügung stehen, variieren je nach organisatorischer Einbindung. Es kann erforderlich sein, Unterstützung nicht nur innerhalb der Einrichtung, sondern auch von regionalen Initiativen, z. B. FDM-Landesinitiativen, nationalen Initiativen, z. B. der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und internationalen Initiativen, z. B. der European Open Science Cloud (EOSC), Angebote in Anspruch zu nehmen.

Grundlegend lassen sich mehrere Typen von Fragestellungen identifizieren, die eine kooperative Herangehensweise erfordern können:

- **Ressourcenfragen:** Da FDM-Beratende meist nicht über alle im FDM-Kontext benötigten infrastrukturellen und personellen Ressourcen verfügen, ist eine Zusammenarbeit mit anderen relevanten Arbeitsbereichen essenziell.
- **Rechtlich und ethisch komplexe Fragen:** Dies können bspw. Fragen des Datenschutzes, des Patent- oder Urheberrechts sein.
- **Daten mit speziellen Anforderungen:** Die Handhabung großer Datenmengen, sensibler Daten oder domänenspezifisch (komplexer) Daten erfordert die Einbindung von Kompetenzen spezialisierter Expert*innen. Einige Beispiele wären Fragen der Speicherung (Storage) und des Transfers sehr großer Datenmengen („Exabyte-Daten“), Anonymisierung, spezielle Metadatenschemata und Terminologien oder die Migration von Legacy-Daten.
- **Weitere Spezialthemen:** Hierzu zählen Fragen von FDM-Schulung und Weiterbildung, Kompetenzentwicklung, Integration von FDM in die curriculare Lehre, digitale Langzeitarchivierung, Barrierefreiheit, Datenkatalogisierung, Normdaten etc.

Einbindung von FDM-Expertisen

Die FDM-Servicelandschaft in Deutschland präsentiert sich vielschichtig und die personellen und strukturellen Voraussetzungen sind je nach Einrichtung, Bundesland und auch der zu beratenden Fachdisziplin unterschiedlich. Da es für eine einzelne Person nahezu unmöglich ist, zu allen FDM-Aspekten kompetent beraten zu können, ist es für FDM-Beratende geradezu unabdingbar, sowohl institutionsintern als auch -extern mit den für die Anfrage relevanten Arbeitsbereichen und Stellen zu kooperieren.

Einrichtungsintern sind es insbesondere die zentralen Infrastruktureinrichtungen, die Ressourcen und Kompetenzen einbringen können. Im Falle eines **Rechenzentrums** bzw. einer **IT-Abteilung** kann dies zu Themen wie z. B. Forschungsdatenspeicherung (Storage), verteilte Versionskontrolle (Git), Webhosting, Datentransfer, High Performance Computing (HPC), Datenrepositorien, Archivierung oder Authentifizierung und Autorisierung (Identity Management) geschehen. **Bibliotheken** können Ansprechpartner für Fragen zu Open Access, Datenpublikationen, Retrodigitalisierung analoger Materialien, Normdaten (insbesondere die Gemeinsame Normdatei GND¹³), persistenten Identifikatoren (DOI, URN), Metadatenmanagement, Forschungsdatenkatalogisierung oder auch für generelle Fragen der Erschließung sein. Für disziplinspezifische Fragen können – je nach den Gegebenheiten vor Ort – die **Datenmanagementstellen von Fakultäten, verschiedene Fachbereiche oder mit Forschungsschwerpunkten betraute Arbeitsbereiche bzw. Personen** eingebunden werden, bspw. **dezentrale FDM-Einheiten** oder **Data Stewards** in Sonderforschungsbereichen.

Weitere einzubindende Akteur*innen vor Ort können sein:

- **technisches Personal** in Laboren (elektronische Laborbücher),
- **Forschungsreferent*innen** für förderspezifische Fragen (z. B. welche Mittel für FDM in einer Förderlinie beantragt werden können),
- die **Finanzabteilung** zum Abschließen von Dienstleistungsverträgen oder für Beschaffungen,
- **Datenschutzbeauftragte und Ethikkommissionen** helfen bei ihren jeweiligen Arbeitsbereichen weiter,
- bei Fragen zu Patenten oder zur Lizenzierung eigener Software können **Transferabteilungen** helfen.

¹³ <https://gnd.network/>.

Die Einbindung interner Partner*innen in die FDM-Beratung kann dabei durch verschiedene Maßnahmen gelingen, die sowohl organisatorische als auch netzwerkbauierte Aspekte umfassen.

Auf der Netzwerkebene bietet die Bildung lokaler FDM-Arbeitsgruppen eine Plattform, um Expert*innen aus verschiedenen Bereichen regelmäßig zusammenzubringen. Sie können spezifische Bedarfe adressieren und Lösungen entwickeln. Ein weiteres effektives Netzwerk kann auch aus unterschiedlichen Antragsberatenden am Standort bestehen, dass Expert*innen für die relevanten Querschnittsthemen bei Drittmittelanträgen zusammenbringt. Sinnvoll ist auch die Beteiligung an regelmäßigen Treffen von IT-Verantwortlichen, um technische Anforderungen und Möglichkeiten direkt mit den Expert*innen zu besprechen.

Organisatorisch lässt sich die Zusammenarbeit durch die Definition klarer Workflows und festgelegter Übergabepunkte zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen strukturieren. Ein gemeinsames Ticketsystem kann es ermöglichen, Anfragen effizient zu bearbeiten und mitsamt der Dokumentation weiterzuleiten (vgl. 3. *Dokumentation von Beratungsgesprächen*). Die Nutzung geteilter Dokumentationssysteme wie Wikis oder Cloud-Dienste fördert den Informationsaustausch und die Wissensverteilung unter den Beteiligten und erlaubt eine kollaborative Bearbeitung von Fällen. Eine noch weitergehende Formalisierung der internen Zusammenarbeit kann über ein Level-Support-System erfolgen, das in einigen Institutionen für das FDM bereits im Entstehungsprozess ist. Die erste Anlaufstelle für Hilfesuchende ist dabei der First Level Support, der einfache Anfragen (Zugriff auf FDM-Systeme, Informationsmaterialien etc.) beantworten kann, und komplexere, umfangreichere oder disziplinär fokussierte Anfragen an einen höher qualifizierten Second- oder gar Third-Level-Support weiterreicht. Auf der höchsten Support-Ebene können die Schnittstellen zu externen Akteur*innen angesiedelt werden, deren Einbindung in die FDM-Beratung notwendig werden kann, um eine umfassende und fachkundige Unterstützung zu gewährleisten.

Dabei spielen die **Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)** mit ihren jeweiligen Datendomänen eine zentrale Rolle, da sie Know-How und Ressourcen zur Verfügung stellen können, die auf fachspezifische FDM-Bedarfe zugeschnitten sind. An den Konsortien sind zudem spezialisierte Datenzentren beteiligt, die Services und Dienste, bspw. Fachrepositorien, anbieten. Für FDM-Querschnittsthemen kann eine der **NFDI-Sektionen** die richtige Anlaufstelle sein: *Common*

Infrastructures (section-infra), Ethical, Legal and Social Aspects (section-ELSA), (Meta)daten, Terminologien, Provenienz (section-metadata), Training & Education (section-edutrain) sowie Industry Engagement (section-industry).¹⁴ Viele NFDI-Konsortien bieten Helpdesks¹⁵ an, die zu disziplinären FDM-Themen beraten. Diese Beratung kann sowohl von Forschenden direkt genutzt werden als auch von lokalen FDM-Servicestellen zur Unterstützung hinzugezogen werden.

Zwischen der **lokalen und nationalen Ebene** haben sich in vielen Bundesländern zusätzlich **FDM-Landesinitiativen** etabliert, die Services anbieten und/oder vermitteln. **Datenkompetenzzentren** bieten Unterstützung beim Umgang mit Daten ebenfalls auf **regionaler Ebene** und/oder für bestimmte Datendomänen. Auf **europäischer Ebene** werden perspektivisch Angebote der **European Open Science Cloud (EOSC)** eine Rolle spielen. Bei manchen Themen bietet sich die (kostenpflichtige) Hinzuziehung **privatwirtschaftlicher Dienstleister** an, um zusätzliche Kompetenzen einzubeziehen (bspw. bei der Softwareentwicklung oder der juristischen Beurteilung von Sachverhalten).

Die genannten Einrichtungen verfügen meist über Kontaktformulare oder sogar Helpdesks, sodass Anfragen niedrigschwellig an die passenden Stellen gerichtet bzw. weitergeleitet werden können. Für eine bessere Anbindung an die regionalen und überregionalen Einrichtungen empfiehlt es sich, deren Kommunikations- und Vermittlungsinstrumente (Newsletter, Informationsveranstaltungen, Handreichungen, Workshops etc.) zu nutzen oder aktiv Beteiligungsmöglichkeiten wie Vernetzungs- und Arbeitsgruppen wahrzunehmen. So werden der regelmäßige Austausch und die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen und Expert*innen etabliert.

Bei der Hinzuziehung externer Beratenden muss das EU-Beihilferecht (EU Kommission 2014) durch den externen Dienstleister, insbesondere wenn es sich um eine öffentlich-rechtliche Einrichtung handelt, berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass die beteiligten Einrichtungen entweder einen Dienstleistungsvertrag abschließen müssen (Gideon und Sanchez-Graells 2015, 24 ff.) oder eine andere rechtliche Grundlage (z. B. Kooperationsvertrag, Vereinsmitgliedschaft, gesetzlicher Auftrag des Dienstleisters) den Leistungsaustausch legitimieren muss. Solche Verfahren bzw. Strukturen sind in vielen öffentlichen Einrichtungen noch nicht etabliert und in dem Fall,

¹⁴ Webauftreten der Sektionen auf den Seiten der NFDI: <https://www.nfdi.de/sektionen>.

¹⁵ FDM-Helpdesks der NFDI: <https://www.nfdi.de/helpdesks>.

dass ein solches Geschäftsmodell bereits angewendet wird, ist der Abschluss von Dienstleistungsverträgen organisatorisch sehr zeit- und ressourcenaufwändig.

Arten der Kooperation

Die Art und Tiefe der Zusammenarbeit kann variieren und reicht von der einfachen Verweisberatung bis hin zur Rolle der*des Beratenden als zentrale Schnittstelle zwischen den hilfeschuchenden Forschenden und anderen Expert*innen. Die Entscheidung über die Form der Beratung basiert auf den vorhandenen Ressourcen, der Komplexität der Anfrage, der Expertise der Ratsuchenden sowie der Niedrigschwelligkeit des Serviceangebots, das einbezogen wird.

Reine Verweisberatung: Hier geht es primär darum, die Forschenden mit den richtigen Kontakten zu versorgen und bei der Lösungssuche zu unterstützen. Der Fokus liegt auf der Informationsvermittlung und der Weiterleitung der Ratsuchenden an geeignete interne oder externe Expert*innen. Diese Form der Kooperation ist geeignet, wenn die Anfrage klar umrissen ist und vom Portfolio der anderen Stelle eindeutig abgedeckt wird.

- Beispiel: Ein*e Forschende*r benötigt ein Repositorium für die fachgerechte Veröffentlichung und Archivierung eines speziellen Datentyps, z. B. für qualitative Interviewdaten. Die*der FDM-Beratende informiert über mögliche Anlaufstellen und verweist auf weitere Informationsressourcen. Eventuell stellt sie*er den Kontakt selbst her.

Kooperative Beratung: Diese Form sieht eine aktivere Rolle der*des Beratenden vor. Sie beinhaltet eine enge Zusammenarbeit zwischen ihr*ihm, den Forschenden und spezialisierten Stellen, um gemeinsam Lösungen für die Anliegen der Forschenden zu erarbeiten. Diese Form der Kooperation eignet sich besonders für komplexe FDM-Herausforderungen, die eine interdisziplinäre Herangehensweise erfordern oder für die noch keine Standardlösungen existieren.

- Beispiel: Kooperative Entwicklung eines Datenmanagementplans, bei dem die*der FDM-Beratende, IT-Spezialist*innen, Datenschutzbeauftragte und die Forschenden zusammenarbeiten, um alle Aspekte des Datenlebenszyklus der zu erhebenden Menge an heterogenen personenbezogenen Forschungsdaten rechtssicher und effektiv abzudecken.

Schnittstelle: In dieser Rolle agiert die*der Beratende als zentrale Schnittstelle, die die Koordination zwischen den beteiligten Akteur*innen übernimmt, Absprachen trifft und die verschiedenen Aspekte des Datenmanagements integriert, indem sie*er die

Expertise und Angebote anderer Stellen vermittelt und selbständig zu maßgeschneiderten Lösungsoptionen zusammenführt. Diese umfassende Serviceleistung bietet sich bspw. bei Forschenden an, die wenig oder keine Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit digitalen Werkzeugen, Daten und Infrastrukturen haben. Außerdem ist sie geeignet für Institutionen mit einer breiten Palette an FDM-Anforderungen und -Dienstleistungen, die zentral zusammengeführt werden sollen. Sie ist entsprechend ressourcenintensiv.

- Beispiel: Es findet sich ein neuer interdisziplinärer Forschungsverbund zusammen, der intensive Beratung beim Aufbau von FDM-Workflows und -Infrastrukturen braucht.

Eine kooperative Herangehensweise an die Beratung bietet Zugriff auf eine breite Basis an Expertise und Ressourcen, um Lösungsstrategien auch für komplexe oder sehr spezifische Problemstellungen finden zu können.

2.2.4 Beratung im Team organisieren

Eine umfängliche FDM-Beratung begleitet den gesamten Forschungsprozess und erfordert Wissen in unterschiedlichen Themenbereichen – von der Planung eines Forschungsvorhabens bis hin zur Langzeitarchivierung, Veröffentlichung und Sicherstellung der Nutzbarkeit von Forschungsdaten. Insbesondere mit Blick auf Beratungsgespräche braucht es, wie oben erwähnt, ein hohes Maß an Expertise und unterschiedliche Kompetenzen. Diese werden meist von mehreren Personen in den Beratungsvorgang eingebracht. Die Einbeziehung unterschiedlicher Akteur*innen setzt ein hohes Maß an Organisation und einen verlässlichen Workflow voraus. Die jeweilige spezifische Rolle sowie die Kapazitäten aller potenziell Beratenden sollten frühzeitig mit allen Akteur*innen vereinbart werden. Hierbei kann es sinnvoll sein, den Beratungsprozess mittels eines Flussdiagramms¹⁶ zu visualisieren, um den Ablauf und die Zuständigkeiten der verschiedenen Akteur*innen in unterschiedlichen Phasen transparent zu machen.

¹⁶ Für die Visualisierung von Prozessen gibt es verschiedene Modellierungsmethoden wie z. B. die „Ereignisgesteuerten Prozessketten“ (EPK) nach ARIS (Scheer 2001) oder das „Business Process Model and Notation“ (BPMN) (Allweyer 2015).

Abbildung 1: Ergebnisgesteuerte Prozesskette (EPK) zur Beratung bei der Erstellung der FDM-Textpassagen in Drittmittelanträgen der Universität Trier.

Um ein solches Beratungsnetzwerk aufzubauen, müssen im ersten Schritt alle relevanten Akteur*innen identifiziert werden. Dabei sollte es ein „Kernteam“ für FDM-Beratungen geben, das als zentrale Anlaufstelle fungiert. Die Akteur*innen, die ausschließlich zu spezifischen Fragen beraten und nicht Teil des FDM-Kernteam sind, müssen sowohl über entsprechende Kompetenzen verfügen als auch für Beratungsanfragen zuverlässig erreichbar sein.

Forschende, die eine Beratung wünschen, sollten sich bei Bedarf jederzeit an die gleiche Anlaufstelle („Erstkontakt“) wenden können. Hierzu muss im Rahmen der internen Organisation des Beratungsteams festgelegt werden, welche Person(en) bei Kontaktaufnahme tätig werden, d. h. als Erstkontakt für die Forschenden zur Verfügung stehen, den Beratungsvorgang koordinieren und ggf. spezifische Anfragen an die relevanten Expert*innen weiterleiten.

Die Organisation des Erstkontakts sollte unter den Beratenden festgelegt sein; Kommunikationsflüsse und -kanäle sollten innerhalb des Beratungsteams abgestimmt und dokumentiert sein, sodass Beratungsanfragen nicht unbeantwortet bleiben.

Auch die Organisation eines gemeinsamen Beratungsgesprächs wird im Beratungsteam abgestimmt. Hier kann es sinnvoll sein, auf Einzelfallbasis zu entscheiden, welches Teammitglied welche Rolle während des Gesprächs übernimmt – abhängig von der benötigten Expertise. Zum Beispiel kann die*der jeweilige Expert*in das Beratungsgespräch führen, während eine weitere beratende Person unterstützt und das Gespräch protokolliert. Nicht selten kommt es vor, dass ein Beratungsgespräch aufgrund geringer Kapazitäten nur von einer beratenden Person durchgeführt werden kann. In diesem Fall muss die*der Beratende auch die Protokollierung übernehmen; eine Vorbereitung auf das Gespräch ist hier besonders wichtig, sodass wichtige Informationen nicht verloren gehen.

Ein relevanter Aspekt des Beratungsgesprächs und des gesamten Beratungsvorgangs ist entsprechend die angemessene Dokumentation des Vorgangs. Diese wird im Abschnitt 3. *Dokumentation von **Beratungsgesprächen*** ausführlich dargestellt.

Zusätzlich ist eine Nachbereitung des Beratungsgesprächs in den meisten Fällen unerlässlich. Auch bei einer strukturierten Dokumentationsweise ist es ratsam, die Dokumentation ggf. für nicht anwesende Kolleg*innen zu ordnen und mit Details anzureichern. Erfahrungsgemäß ist der Nachbereitungsaufwand für eine einzelne beratende Person deutlich höher als für ein Beratungsteam, da die Mitschrift der*des Beratenden in Echtzeit und meist in kurzen Stichpunkten erfolgen muss. In beiden Fällen ist ein

organisatorischer Workflow wichtig, damit die Verantwortlichkeiten für diese Aufgabe festgelegt sind.

Beratungsvorgänge können darüber hinaus mit einem Peer-Feedback abgeschlossen werden, um innerhalb des Beratungsteams positive und verbesserbare Aspekte zu reflektieren, nachfolgende Beratungsgespräche vorzubereiten und zukünftige Beratungsgespräche zu professionalisieren (vgl. 2.2.8 *Qualitätssicherung*).

2.2.5 Gesprächsführung

In allen Phasen des Beratungsprozesses ist eine der Situation angepasste Gesprächsführung die Voraussetzung für eine erfolgreiche Beratung. Wie in den Abschnitten 2.1.2 *Beratungsphasen* und 2.1.3 *Auftrag und Selbstverständnis* dargestellt, steht die beratende Person wiederholt vor der Entscheidung, ob sie bestimmte weiterführende Informationen anbietet oder nicht und welche Rolle sie dabei einnimmt. Sie muss daher im Gespräch nicht nur die Sachebene betrachten und sich bemühen, die konkrete Frage korrekt zu beantworten, sondern sie muss auch abschätzen, mit welchem Informationsbedürfnis die anfragenden Forschenden in das Gespräch gekommen sind. Manchmal genügt die einfache Beantwortung der konkreten Frage und jede Ergänzung durch die*den Beratende*n wird als Einmischung empfunden. Häufiger ist es jedoch der Fall, dass eine Anfrage nur den Einstieg in eine umfassendere Beratung bildet, in der sich das konkrete Problem erst durch Rückfragen und Einordnung durch die*den Beratende*n herauskristallisiert.

In einer FDM-Beratungssituation tauschen sich i. d. R. zwei Expert*innen ihres jeweiligen Gebiets aus: auf der einen Seite die*der Beratende mit großem Wissen zu allen Anforderungen des FDM, auf der anderen Seite die Forschenden, die in ihrem Fachgebiet weit fortgeschritten sind und sich in den fachtypischen Methoden meist deutlich besser auskennen als die*der Beratende. Deshalb sollte die Gesprächsführung immer ein Austausch auf Augenhöhe sein und darf nicht in eine Reihe von Anweisungen und Belehrungen abgleiten, auch wenn in bestimmten Bereichen der Wissensunterschied sehr groß ist.

Ein Gespräch, das als Belehrung oder Anweisung empfunden wird, kann auf der Sachebene nur schwer Lösungswege aufzeigen oder eine Änderung der bisherigen Praxis bewirken. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Person, die die Beratung erhält, auf allen Ebenen mitgenommen wird. Ein erfolgreiches FDM-Beratungsgespräch zeichnet sich durch eine wohlüberlegte und einfühlsame

Herangehensweise aus, die sowohl inhaltliche als auch zwischenmenschliche Aspekte berücksichtigt. Dazu gehören:

1. zugewandte Gesprächssituation, die den Willen der*des Beratenden, das Problem zu verstehen, unterstreicht (ungestörte Atmosphäre, Augenkontakt im persönlichen Gespräch, offene Sitzhaltung (z. B. keine verschränkten Arme)).
2. Nachfragen, die das bisher Gesagte zusammenfassen, sodass eine Korrektur möglich ist: „Habe ich das richtig verstanden, dass...?“, „Sind wir einer Meinung, dass...?“
3. Probleme (auf beiden Seiten) klar benennen, ohne anzuklagen: „Aus meiner Sicht können [diese konkreten Probleme] entstehen, wenn...“, „Es wäre am besten, wenn..., aber leider kann [meine Einrichtung] Ihnen das aktuell nicht anbieten.“
4. Wege und Lösungen anbieten, nicht vorgeben: „Ich würde Ihnen empfehlen, dass...“, „So wie ich die Situation gerade einschätze, könnten Sie...“, „Oftmals wird in so einem Fall...“
5. Rückfragen an die Forschenden, wie die Erfahrungen im eigenen Fachgebiet sind. Daran ggf. Anknüpfungspunkte aufzeigen, wo sie z. B. bereits FDM praktizieren, ohne dass sie dies selbst unter dieser Begrifflichkeit fassen würden.

Diese Formulierungsbeispiele senden im Allgemeinen „Ich-Botschaften“, wodurch etwas angeboten und nicht vorgeschrieben wird. Dadurch bleibt dem Gegenüber genügend Freiraum, zu entscheiden, ob sie*er die Empfehlung annehmen will und bleibt damit in der Position der*s Verantwortlichen für ihr*sein FDM. Durch Abstufungen in den Formulierungen (z. B. „Aus meiner Sicht könnten Sie...“ vs. „Aus meiner Sicht sollten Sie unbedingt“) kann dennoch eine klare Botschaft mitgegeben werden, wie stark eine Empfehlung ist. Es ist wichtig, in der und durch die Gesprächsführung zu signalisieren, dass die Verantwortung für das FDM stets bei den Forschenden bleibt und diese schlussendlich entscheiden, welche Ratschläge sie annehmen wollen.

2.2.6 Konfliktsituationen

Auch bei geschickter Gesprächsführung können **Unmut oder Konflikte** auftreten, bspw. wenn ein größerer Serviceumfang erwartet wird, als die FDM-Stelle leisten kann, oder wenn die technischen Lösungen, die bspw. innerhalb der Einrichtung angeboten werden, nicht ausreichend (z. B. zu wenig Speicherplatz in der Cloud) sind. Zur Vermeidung einer unnötigen und kräfteaubenden Eskalation sollten sowohl die Beratenden für sich selbst als auch für das gesamte FDM-Team als Einheit sich bestimmte

Punkte bewusst machen und sich bei Bedarf abstimmen. Konflikte, die eskalieren, sind im Rahmen des FDM allerdings selten und treffen ein unvorbereitetes Beratungsteam daher umso härter.

Mögliche Strategien im Konfliktgespräch:

1. Persönlich sollten Beratende sich immer vor Augen führen, dass der Konflikt auf der Sachebene stattfindet und sie als Person an dem Konflikt nicht beteiligt sind. Wenn nötig, muss diese Grenze auch der Gegenseite kommuniziert werden.
2. Um ein Konfliktgespräch wieder in konstruktive Bahnen zu lenken, hilft es, zu reflektieren, welches Bedürfnis und welches Interesse hinter dem Konflikt steckt, um sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und davon ausgehend Lösungsansätze zu finden.
3. Die Versachlichung des Konflikts wird auch unterstützt, indem die*der Beratende die Situation zusammenfasst und Probleme voneinander abgrenzt. Wichtig ist dabei, die Funktion der Beratenden darzulegen, um die Verantwortlichkeiten (nochmals) deutlich zu machen.

Konflikte in Beratungsgesprächen entstehen meist, wenn von den Forschenden mehr Service verlangt wird, als die Beratungseinrichtung anbieten kann. Auch für Serviceeinrichtungen bestehen Grenzen; diese sollten klar kommuniziert werden, damit eine Enttäuschung gar nicht erst in einen Konflikt umschlägt. Dies erfordert aber im Vorfeld eine klare Definition der Services der jeweiligen Einrichtung und zusätzlich den Austausch im Team darüber, wo die Grenzen der jeweiligen Services gesehen werden (vgl. *2.1.3 Auftrag und Selbstverständnis*). Unterschiedliche Vorstellungen in einem Team von einem „angemessenen“ Maß an Service (bspw. Hinweise geben vs. Textpassagen ausformulieren) können Konflikte in Beratungen nach sich ziehen, wenn z. B. eine Erwartungshaltung enttäuscht wird („Ihre Kollegin hat aber immer...“). Auch beim Aufzeigen der Grenzen bleibt wertschätzende Kommunikation wichtig. Dies bedeutet z. B., Wünsche des Gegenübers anzuerkennen, auch wenn eine Anfrage abgelehnt werden muss („Ich kann mir gut vorstellen, dass das für Sie wichtig ist, leider...“).

Konflikte auf persönlicher Ebene sind ebenfalls möglich, erfahrungsgemäß aber äußerst selten. Sollte eine ratsuchende Person auf dieser Ebene einen Konflikt beginnen (z. B. durch diskriminierende Äußerungen oder die Infragestellung der fachlichen Kompetenz), ist keine Grundlage für eine Beratung gegeben. Ein direkter Gesprächsabbruch, idealerweise unter Zeug*innen, ist dann der einzig sinnvolle Weg.

Innerhalb des Beratungsteams und der Einrichtung sollte grundsätzlich geklärt sein, wer eine Beschwerde entgegennimmt. Als Ausweg aus verfahrenen Situationen wird oft die Beschwerde bei der*dem Vorgesetzten gewählt – dann sollten bereitwillig Name und Kontakt dieser Person genannt werden, um eine schnelle Auflösung der akuten Situation zu ermöglichen.

Konfliktbehaftete FDM-Beratungen sollten im Team besprochen und/oder in einer kollegialen Beratung aufgearbeitet werden, um im nächsten Fall besser damit umgehen zu können.¹⁷

2.2.7 Vertrauen in Beratung

Der Erfolg einer FDM-Beratung beruht entscheidend darauf, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen Forschenden und Beratenden besteht. Dies beinhaltet sowohl das Vertrauen in die Kompetenz der Beratenden als auch die Sicherheit, dass die Inhalte der Beratung nicht an unautorisierte Dritte außerhalb oder innerhalb der eigenen Institution weitergegeben werden.

In einer Beratung werden meist Informationen übermittelt, die aus Sicht der Forschenden einen Schutzbedarf haben. Gründe hierfür können sein:

- Furcht vor Diebstahl von Ideen, z. B. bei geplanten Förderanträgen oder hoch kompetitiven Forschungsvorhaben,
- Furcht vor Reputationsverlust, z. B. wenn Forschende bei FDM-Themen bislang nur geringe Kenntnisse haben,
- Furcht vor Kritik am bisherigen Umgang mit Forschungsdaten oder wegen fehlender IT-Kenntnisse,
- Vertraulichkeitsvereinbarungen mit privatwirtschaftlichen Unternehmen,
- Datenschutz, falls im Laufe der Beratung Zugriff auf personenbezogene Daten benötigt wird, z. B. bei Beratung zum Thema Anonymisierung.

Daher ist es wichtig, Forschende darüber zu informieren, welche Daten im Verlauf des Beratungsvorgangs erfasst werden und welche Personen ggf. Zugriff auf diese Informationen haben. Hier sind insbesondere zu berücksichtigen:

- Notizen und Dokumentation von Beratungsgesprächen,
- Dokumente, die von Forschenden im Verlauf der Beratung zur Verfügung gestellt werden, z. B. Entwürfe von Förderanträgen, Datenmanagementpläne oder Kooperationsvereinbarungen.

¹⁷ Für mehr Informationen zum Thema Konfliktmanagement siehe (Fehlau 2024).

Darüber hinaus ist es selbstverständlich, keine Urteile zu Qualität und Reifegrad der beratenen Forschungsprojekte zu fällen (vgl. 2.2.5 *Gesprächsführung*) und diese auf keinen Fall vor Dritten zu äußern.

Zur Sicherung der Vertraulichkeit ist es wünschenswert, Verfahren für die Löschung von Dokumenten und Dokumentation zu FDM-Beratungen zu etablieren oder, sofern es interne Gründe oder Notwendigkeiten gibt, sie zur weiteren Aufbewahrung zu anonymisieren (vgl. 3.3 *Rechtlicher Rahmen*). Dies ist jedoch mit einem hohen Aufwand verbunden. Zudem zeigt sich in der Praxis, dass in zahlreichen Fällen Folgeberatungen in Anspruch genommen werden, teilweise Monate oder gar Jahre später. Aus diesem Grund ist es schwierig, eine zeitliche Empfehlung zu geben, wann diese Maßnahmen sinnvoll ergriffen werden können. Denn in diesen Fällen ist es von großem Vorteil, wenn die ursprünglichen FDM-Beratenden bzw. deren Kolleg*innen Zugriff auf ältere Vorgänge haben. Daher wird folgendes Vorgehen empfohlen:

1. Zugriff auf die Daten auf den engen Kern des FDM-Beratungsteams begrenzen,
2. klare, schriftlich fixierte Policy für die Personen mit Zugriff auf die Dokumentation,
3. vollumfängliche Information der Forschenden, mit dem Hinweis, jederzeit die über ihren Beratungsvorgang erfassten Daten einsehen zu können und deren Löschung verlangen zu können,
4. Löschung spätestens nach einem festgelegten Zeitraum, z. B. fünf Jahre,
5. einmalige Abklärung des grundlegenden Verfahrens, insbesondere der maximalen Aufbewahrungsdauer, mit der*dem Datenschutzbeauftragten.

2.2.8 Qualitätssicherung

Um die kontinuierliche Verbesserung der Beratung sicherzustellen, empfiehlt es sich, eine Form von Qualitätssicherung durchzuführen. Ein Beratungsprozess kann auf unterschiedliche Weise ausgewertet werden und die Auswahl der Qualitätssicherungsmethode ist abhängig davon, welche Form der FDM-Beratung durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Auswertung dienen dazu, die Qualität der Beratung zu sichern. Dabei können Rückmeldungen und Ergebnisse genutzt werden, um das Beratungskonzept und die Beratungspraxis zu überprüfen, anzupassen oder zu ändern. Je nach gewählter Qualitätssicherungsmethode unterscheiden sich die Erkenntnisse in Hinblick auf Qualität und Quantität. Dies ist bei der Auswahl der Methode zu berücksichtigen.

Nachfolgend werden verschiedene Möglichkeiten der Qualitätssicherung, bezogen auf die Beratungstypen, exemplarisch aufgezeigt. Diese sind beispielhaft in Tabelle 2 aufgeführt und nach der jeweiligen Ausrichtung auf Beratende bzw. Forschende sortiert.

Tabelle 2: *Möglichkeiten der Qualitätssicherung.*

Ausrichtung auf	Beratungstypen	Self-Service	Schriftliche Beratung	Beratungsgespräch	Sprechstunden
Beratende	Selbstreflexion	X	X	X	X
	Supervision		X	X	X
	Protokoll		X	X	X
	Textbausteine		X		
Forschende	Feedback	X	X	X	X

Mithilfe der tabellarischen Übersicht soll deutlich werden, dass es sinnvoll ist, sich vorab Gedanken darüber zu machen, dass es verschiedene Beratungstypen und unterschiedliche Qualitätssicherungsmethoden gibt, die genutzt werden können. Neben den genannten Methoden gibt es noch weitere; die hier aufgeführten Möglichkeiten sind die gebräuchlichsten und grundsätzlich geeignet, um die Qualität von Beratungen zu erfassen und zu sichern.

Selbstreflexion: Beratende können anhand von Leitfragen eine Auswertung ihrer Beratungen in Form einer Selbstreflexion vornehmen. Die Erkenntnisse aus der Selbstreflexion sollten ergänzend zu dem entsprechenden Beratungsprotokoll notiert werden, um sie zuordnen und ggf. für anschließende oder erneute Anfragen der Person berücksichtigen zu können. Die Fragen, die sich die Beratenden zur Selbstreflexion stellen können, variieren möglicherweise je nach Beratungstyp. Folgende Beispiele seien exemplarisch genannt:

- Habe ich den Eindruck, der Person weitergeholfen zu haben?
- Welche Aspekte sind aus meiner Sicht umfänglich behandelt, erledigt und verstanden worden?
- Welche Aspekte sind offen geblieben, an welchen Stellen ist mir die Fragestellung der zu beratenden Person unklar geblieben?
- Was kann ich in ein Folgegespräch mitnehmen?
- War die veranschlagte Zeit ausreichend?
- War meine Antwort adressat*innengerecht?
- Was kann ich beim nächsten Gespräch besser machen?

Es empfiehlt sich, entsprechende Leitfragen festzulegen, die von allen Beratenden zur Reflexion genutzt werden können, um später eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wenn die*der Beratende wechselt. Dies kann auch in ein Protokoll-Template (vgl. 3.4 *Inhaltliche Aspekte der Beratungsprotokollierung*) integriert werden.

Die Selbstreflexion kann durch eine **Supervision, Reflexion im Team oder eine kollegiale Beratung** erweitert werden, im Rahmen derer sich die beratenden Personen regelmäßig (z. B. einmal im Monat bei hohem Beratungsaufkommen oder weniger frequent bei geringem Beratungsaufkommen) treffen und vertraulich einzelne Aspekte vergangener Beratungen diskutieren. Dazu empfiehlt es sich ebenfalls, mit Leitfragen zu arbeiten. Je nach Thema und Schwerpunkt der kollegialen Beratung könnten diese sein:

- Was kann ich in dieser Situation das nächste Mal besser machen?
- Wie hättet ihr an meiner Stelle reagiert?
- Welche Möglichkeiten seht ihr, um darauf zu reagieren?

Protokoll/Report: Eine Auswertung der Beratung auf Seite der Beratenden kann auch ohne Rückmeldung bzw. Feedback durch die zu beratenden Personen nützlich und hilfreich sein. Für die Qualitätssicherung von Sprechstunden, schriftlichen sowie mündlichen Beratungsgesprächen ist es deshalb eine Möglichkeit, **Beratungsprotokolle** der Beratungen anzulegen, die quantitativ wie auch qualitativ ausgewertet werden können (vgl. 3.1.6 *Evaluation*).

Textbausteine: Es ist sinnvoll, im Rahmen schriftlicher Beratungen **Textbausteine** für besonders häufig vorkommende Anfragen anzulegen, die von allen Beratenden genutzt werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Forschenden die gleichen Informationen bekommen und nichts vergessen wird.

Feedback durch Forschende: Die Auswertung des Beratungsprozesses mithilfe des **Feedbacks** von Forschenden ist eine klassische Methode. Dies kann z. B. so organisiert werden, dass nach einer Beratung der jeweiligen Person ein Link zu einem Feedback-Bogen zugeschickt wird. Um Anonymität sicherzustellen, empfiehlt es sich, das eingehende Feedback zunächst zu sammeln und gemeinsam auszuwerten. Indem bspw. bei Online-Umfragen darauf verzichtet wird, einen Zeitstempel zu verwenden, wird die Anonymität zusätzlich erhöht. Zu berücksichtigen gilt beim Feedback, dass dieses eine subjektive Wahrnehmung der*des Befragten darstellt, die u. a. durch äußere Einflüsse oder die aktuelle Stimmung beeinflusst werden kann. Entsprechend ist Feedback nicht objektiv und lässt keine Rückschlüsse auf einen tatsächlichen

Wissenszuwachs zu. Das Feedback eignet sich jedoch gut dazu, um ein Stimmungsbild und Verbesserungsvorschläge zu erhalten. Mögliche Fragen, die auf einer Zustimmungsskala von 1 (überhaupt keine Zustimmung) bis 5 (volle Zustimmung), beantwortet werden, können sein:

- Wurden alle Fragen umfassend beantwortet?
- War der zeitliche Umfang der FDM-Beratung angemessen?
- Sind Sie mit der FDM-Beratung insgesamt zufrieden?
- Haben Sie von der FDM-Beratung profitiert?
- Würden Sie die FDM-Beratung weiterempfehlen?

Qualitätssicherung von Beratung als Self-Service: Je nach Struktur eines FDM-Self-Service ist es eventuell möglich zu erfassen, wie häufig angebotene Materialien aufgerufen worden sind. Daraus lässt sich ermitteln, an welchen Stellen es besonders großen Bedarf gibt. Ist diese Art der Erfassung nicht möglich, besteht ein wesentlicher Aspekt der Qualitätssicherung darin, durch regelmäßige Überprüfung sicherzustellen, dass die Materialien aktuell sind und noch wie gewünscht funktionieren. Auch hier könnte in die Webseite, über die Materialien angeboten werden, ein kurzer Online-Fragebogen oder ein einfaches Rating mit Kommentarfunktion integriert werden, um die Zufriedenheit der Forschenden zu messen.

3. Dokumentation von Beratungsgesprächen

Ein zentraler Aspekt eines professionellen Beratungsangebots ist die systematische Dokumentation von Beratungsvorgängen und das dazugehörige Wissensmanagement.

Dokumentiert werden sollte bereits ab Beginn eines Beratungsprozesses, d. h. alle wichtigen Informationen einer Beratungsanfrage werden durch das Beratungsteam (z. B. in einer Wiki-Software) dokumentiert und mit einem relevanten Personenkreis geteilt. Auch die Dokumentation des eigentlichen Beratungsgesprächs mit den Forschenden, inklusive detaillierter Fragen und Empfehlungen der Beratenden, ist essenziell, um nachfolgende Termine vorzubereiten und das Beratungsangebot stetig zu verbessern. Die zu dokumentierenden Informationen werden durch das Beratungsteam festgelegt. Sie können aufgeteilt sein in Informationen, die für eine angemessene Durchführung der Beratung unbedingt notwendig sind, und in zusätzliche, ergänzende Informationen je nach Bedarf. Einige praxiserprobte veröffentlichte Beispiele existieren bereits als erprobtes Beispiel des Data Center for the Humanities (DCH) der Universität

zu Köln (siehe Helling 2022) und, darauf basierend, zur Erprobung einer Protokollierungspraxis (Mertzen u. a. 2023) im hochschulübergreifenden Kontext (Helbig u. a. 2020) zu Erfahrungsberichten verschiedener Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen).

Eine systematische Dokumentation erleichtert die Organisation im Beratungsteam: Durch eine präzise Dokumentation können z. B. alle Beratenden innerhalb des Teams den vorangegangenen Prozess einsehen. Sollte ein*e Team-Kolleg*in, die*der während eines Erstgesprächs nicht dabei war, einen Folgetermin (kurzfristig) übernehmen müssen, ist sichergestellt, dass die relevanten Informationen zur Verfügung stehen (jedoch sollten hier stets sicherheitsrelevante Aspekte mitgedacht werden, vgl. 2.2.7 *Vertrauen in Beratung*). Ebenfalls kann so die Dokumentation von allen beteiligten Personen im Nachgang ergänzt werden und die Grundlage für ein Peer-Feedback bilden. Eine systematische Dokumentation kann ebenfalls der Evaluation von Beratungsangeboten dienen.

Im Rahmen des GO UNITE! Workshops zur Entwicklung von Konzepten zur Durchführung und Protokollierung von FDM-Beratungsgesprächen wurden Empfehlungen zur Beratungsdokumentation weiterentwickelt. Im Folgenden werden Beratenden diese Empfehlungen als Leitfaden für die Dokumentation bzw. Protokollierung von Beratungskontakten an die Hand gegeben.

Im ersten Abschnitt werden zunächst verschiedene Zwecke von Beratungsprotokollen beschrieben. Sie können Hinweise darauf geben, wie und was protokolliert werden sollte, um bestimmte Zwecke damit erfüllen zu können.

Anschließend werden im zweiten Abschnitt unterschiedliche Ebenen der Granularität bei der Protokollierung und Dokumentation von FDM-Beratungen beschrieben. Die Ausführungen können dabei unterstützen, sich für eine passende Variante der Protokollierung hinsichtlich der Granularität in der eigenen FDM-Beratungseinrichtung zu entscheiden.

Im dritten Abschnitt liegt der Fokus schließlich auf rechtlichen Rahmenbedingungen für die Dokumentation und Protokollierung von Beratungen.

Im finalen Abschnitt findet sich eine Auflistung möglicher inhaltlicher Aspekte, die in der FDM-Beratung protokolliert werden können, sowie ein modellhaftes Template zur einheitlichen und strukturierten Dokumentation von FDM-Beratungsgesprächen.

3.1 Zwecke der Beratungsprotokollierung

Die Protokollierung von Beratungsgesprächen ist häufig ein grundsätzliches Mittel zur Erfüllung von Beratungsservices und unterstützt vorrangig deren reibungslosen Ablauf.

Es lassen sich zwei Formen der Protokollierung ausmachen:

- Protokollierung durch die Dokumentation inhaltlicher Aspekte von Beratungsgesprächen,
- Protokollierung durch die Erfassung von Metadaten zu Beratungsgesprächen.

Meist ergänzen sich diese beiden Formen der Protokollierung.

Aus den beiden beschriebenen Formen ergeben sich zwei wesentliche Zwecke der Protokollierung: die **inhaltliche Dokumentation zwecks Nachvollziehbarkeit** und die **Erfassung von Metadaten zwecks statistischer Auswertung**. Diese können in diesem Zusammenhang als übergeordnete Zwecke der Protokollierung von FDM-Beratungsgesprächen verstanden werden, die zusätzlich die Erfüllung weiterer Zwecke ermöglichen.

So kann etwa die inhaltliche Dokumentation innerhalb einer Beratungseinrichtung den Wissenstransfer fördern und eine gemeinsame Basis für die Beratung und Unterstützung von Forschenden schaffen. Gleichzeitig können erfasste Metadaten statistisch ausgewertet werden, um die eigenen Beratungsservices zu evaluieren oder Reporting-Zwecke gegenüber übergeordneten Stellen zu erfüllen.

Im Folgenden werden einige Zwecke beschrieben, die mit der Protokollierung von Beratungsgesprächen erfüllt werden und die einen Einfluss auf die Protokollierungspraxis in FDM-Beratungseinrichtungen haben können. Dies betrifft zum einen das **WIE** der Protokollierung: Werden Text- und/oder Tabellenkalkulationsprogramme für die Protokollierung verwendet oder andere Tools und Software, wie Projekt-, Ticket- oder Customer-Relationship-Management-Software (CRM-Software)? Erfolgt die Protokollierung mittels standardisierter Kategorien oder kontrollierter Vokabulare? Zum anderen geht es um das **WAS** der Protokollierung: Welche Daten und Angaben sind erforderlich, um die verfolgten Zwecke zu erfüllen?

Die im Folgenden beschriebenen Zwecke für die Protokollierung von Beratungsgesprächen schließen sich nicht gegenseitig aus und sind somit auch nicht immer trennscharf zueinander. Sie stellen auch keine finale und vollständige Liste dar. Sie sollen in ihrer Form als Orientierungspunkte dafür dienen, in welcher Form Protokollierung stattfinden kann und was für die Erfüllung welchen Zwecks erfasst werden sollte.

3.1.1 Nachvollziehbarkeit

Die Protokollierung von Beratungsgesprächen kann ganz grundsätzlich der Nachvollziehbarkeit dienen. Das bezieht sich insbesondere auf die **Dokumentation inhaltlicher Aspekte**.

Anhand der Protokolle kann im Nachhinein nachvollzogen werden, zu welchen Themen beraten wurde. Dadurch können sich die Beratenden einen Überblick über den bisherigen Beratungsprozess verschaffen und daran anknüpfen.

Mit Protokollen ist zudem eine gegenseitige Absicherung möglich. Sie können etwa Absprachen enthalten, wie der weitere Beratungsprozess gestaltet werden soll oder ob noch weitere Informationen und Dokumente an die Forschenden geliefert werden müssen. Teile der Protokolle können den Forschenden auch zur Kenntnisnahme vorgelegt werden, um bspw. sicherzustellen, dass der Beratungsprozess auch für sie nachvollziehbar ist.

Wenn im Zuge der Beratung Dienstleistungen vereinbart werden, wie bspw. die Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten, kann das Protokoll zudem als Grundlage für ein Lasten-/Pflichtenheft fungieren. Darin können die zu erbringenden Leistungen beider Parteien festgehalten werden, die zugleich in einen Dienstleistungsvertrag aufgenommen werden können.

3.1.2 Statistik

Die standardisierte Dokumentation von Beratungsgesprächen kann für die beratende Einrichtung zu statistischen Zwecken sinnvoll sein.

Auf Basis einer standardisierten und einheitlichen Dokumentation können etwa **Personal- und Zeitaufwandsabschätzungen** für den grundsätzlichen Beratungsservice, aber auch für die **Beratung und Unterstützung zu spezifischen FDM-Bedarfen** getroffen werden.

Zudem liefert eine statistische Auswertung bspw. Hinweise darauf, wie die FDM-Bedarfe bestimmter Zielgruppen beschaffen sind und ob diese ausreichend bedient werden können. Die Netzwerk- und Community-Pflege wie auch die Evaluation der eigenen Beratungsservices, die eng mit statistischen Zwecken zusammenhängen können, werden nachfolgend als eigene Zwecke beschrieben.

3.1.3 Reporting

Für das Reporting an die Einrichtungsleitung oder Fördermittelgebende kann die Protokollierung von Beratungen eine wichtige Grundlage sein.

Relevant sind diesbezüglich v. a. **quantitative Kennzahlen**, wie die Anzahl der Beratungsgespräche und ggf. der durchgeführten Beratungsvorgänge, die quantitative Verteilung der Anfragen nach Zielgruppen/Fakultäten/Fachrichtungen oder ähnlichen relevanten Einheiten, ggf. auch nach Zeitaufwand pro Beratungsgespräch. Diese Kennzahlen dienen dazu, den Bedarf an Beratung bzw. den angebotenen Beratungsservices zu dokumentieren und so die eigene Existenz einer FDM-Beratungseinrichtung sowie die erhaltenen Mittel zu rechtfertigen und ggf. für eine Aufstockung der Ressourcen zu argumentieren. Benötigte Ressourcen in der FDM-Beratung sind in diesem Fall v. a. finanzielle Mittel für Personal, aber auch für Software und Tools.

Darüber hinaus können auch **inhaltliche Aspekte** für das Reporting eine wichtige Rolle spielen, sofern sie für den weiteren Ausbau der Services oder sogar für strategische Überlegungen der betreffenden Einrichtung relevant sind.

3.1.4 Wissensmanagement

Anhand protokollierter Inhalte aus Beratungsgesprächen können das Wissensmanagement und der **Wissenstransfer innerhalb der eigenen FDM-Beratungseinrichtung** gestärkt werden.

Mithilfe von Protokollen können etwa laufende Beratungen fortgeführt werden, wenn Beratende aus verschiedenen Gründen zeitweise nicht zur Verfügung stehen. Dokumentierte und bereits durchgeführte Beratungen können zudem als Grundlage für die Einarbeitung neuer Kolleg*innen oder für die Erstellung einer eigenen Wissensbasis dienen. Das können etwa interne Wikis mit Musterantworten oder relevanten Materialien zu bestimmten Themen der FDM-Beratung, wie Checklisten, Leitfäden und Handreichungen, sein.

Beratungsprotokolle fördern dabei die **Transparenz** innerhalb von FDM-Beratungsteams. Sie bieten die Möglichkeit eines Wissenstransfers zwischen Kolleg*innen, der über die Protokolle hinaus auch in anderen Formaten fortgeführt werden kann, wie bspw. einem regelmäßigen Austausch, in dem die Protokolle als Grundlage für die Besprechung spezifischer Beratungen dienen.

3.1.5 Netzwerk- und Community-Pflege

Für die Netzwerk- und Community-Pflege können Beratungsprotokolle ebenfalls wichtige Informationen liefern. Für diesen Zweck sind standardisierte Metadaten und dokumentierte Inhalte vorteilhaft.

Quantitative Kennzahlen ermöglichen es, in der **Übersicht sämtlicher Beratungsgespräche** festzustellen, von welchen Instituten/Fakultäten/Fachdisziplinen oder

anderen relevanten Untereinheiten einer Zielgruppe das Beratungsangebot frequentiert wird. Die Kennzahlen liefern so Anhaltspunkte, wo etwa die FDM-Beratungseinrichtung und deren Angebote noch intensiver bekannt gemacht und beworben werden könnten.

Darüber hinaus führen einige FDM-Beratungseinrichtungen unabhängig von konkreten Beratungen Gespräche mit ähnlichen Einrichtungen (z. B. FDM-Landesinitiativen mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Bundesland), um ein **Netzwerk an Kontakten und potenziellen Multiplikator*innen** aufzubauen. Diese sollen dabei helfen, zum einen Angebote in die Einrichtungen hineinzutragen und zum anderen Auskunft zum lokalen Kontext (Fachrichtungen, Forschungsmethoden, Datentypen, aber auch lokale Infrastruktur etc.) und den Bedarfen vor Ort zu geben. Die standardisierte Protokollierung von FDM-Beratungsgesprächen kann diesen Austausch fördern und helfen, eine gemeinsame Sprache zu finden.

3.1.6 Evaluation

Protokollierte FDM-Beratungsgespräche können auch dabei helfen, die eigenen Beratungsservices einer FDM-Beratungseinrichtung regelmäßig zu evaluieren (vgl. 2.2.8 *Qualitätssicherung*) und an den **Bedarfen der Forschenden** auszurichten. Ausgangspunkt dafür können wieder die quantitativen Kennzahlen, aber v. a. auch die Dokumentation inhaltlicher Aspekte sein.

Mit Hilfe dokumentierter Beratungen können etwa Informationen darüber gesammelt werden, welche inhaltlichen Anfragen von Forschenden über einen gewissen Zeitraum an eine FDM-Beratungseinrichtung herangetragen wurden. So können eigene Beratungskompetenzen an diesen inhaltlichen Informationen ausgerichtet und ausgebaut werden.

3.2 Granularität von Beratungen

Wie in den Abschnitten unter 2.1 *Grundlagen und Rahmenbedingungen* erläutert, gibt es verschiedene Typen von Beratungen und es fallen pro Beratungskontakt unterschiedliche Aufwände an. Unter einem Beratungskontakt verstehen die Autor*innen jede Form der Kontaktaufnahme von Forschenden zu einer FDM-Beratungseinrichtung, die ein Beratungsgespräch zur Folge hat. Dieses Gespräch kann sowohl in Person als auch per E-Mail, Telefon, Chat oder auf sonstigen Kommunikationswegen geführt werden. Dabei kann variieren, wie häufig ein Beratungskontakt zwischen Anfragenden und einer FDM-Beratungseinrichtung zustande kommt. Es kann bspw.

vorkommen, dass es zu einem (oder mehreren) FDM-Bedarf(en) lediglich einen Beratungskontakt gibt, in dem sich ein Anliegen klären lässt. Gegebenenfalls kann es allerdings notwendig sein, dass zu einem (oder mehreren) FDM-Bedarf(en) auch mehrere Beratungskontakte bzw. -gespräche erfolgen, etwa wenn sich in einem ersten Beratungskontakt herausstellt, dass eine der beiden Parteien zur Bedienung eines FDM-Bedarfs zunächst weitere Maßnahmen durchführen muss, um einen Zwischenstand zu erreichen, dies allerdings noch nicht zur endgültigen Bedienung des FDM-Bedarfs führt. Darüber hinaus kann es Szenarien geben, in denen Anfragende aus einem spezifischen Projektkontext heraus einen Beratungskontakt aufgrund von FDM-Bedarfen suchen, im späteren Verlauf des Projekts erneut Unterstützungsbedarf haben und schließlich aufgrund anderer FDM-Bedarfe nochmals einen Beratungskontakt suchen. Diese unterschiedlichen Szenarien haben schließlich auch einen Einfluss auf die Protokollierung von FDM-Beratungen. Mögliche Varianten der Protokollierung von FDM-Beratungskontakten bzw. -gesprächen sollen nun im Folgenden skizziert werden.

3.2.1 Varianten der Protokollierung

Wenn es darum geht, Beratungskontakte zu protokollieren, können aus der Praxis heraus unterschiedliche Protokollierungsvarianten identifiziert werden. Die Wahl der geeigneten Variante hängt dabei vom Protokollierungszweck, der organisatorischen und strukturellen Ausrichtung sowie vom Kompetenz- und Beratungsniveau einer FDM-Beratungseinrichtung ab (vgl. *2.1.3 Auftrag und Selbstverständnis*). Die Autor*innen stellen drei grundsätzliche Varianten der Protokollierungspraxis fest:

Variante 1 – individuelle Protokollierung

Jeder Beratungskontakt mit Forschenden wird **in einem separaten Protokoll** dokumentiert. Es wird also jede Beratung unabhängig von einem möglichen thematischen oder projektbezogenen Kontext isoliert betrachtet und protokolliert, selbst wenn sich die Beratungen auf dasselbe Anliegen beziehen. In diesem Fall würden bspw. zwei Beratungskontakte bzw. -gespräche eines Forschenden aus einem spezifischen Forschungsprojekt jeweils in einem eigenen FDM-Beratungsprotokoll dokumentiert.

Diese Protokollierungsvariante kann sich u. a. für FDM-Beratungseinrichtungen eignen, deren Mitglieder nur an einer Einrichtung angesiedelt sind, bspw. zentral an einem Rechenzentrum oder einer Bibliothek, und die für eine gesamte Universität zuständig sind. Diese können aufgrund der unterschiedlichen Fachbereiche, die sie mit ihrem Angebot adressieren müssen, i. d. R. nur generische FDM-Beratungen anbieten.

Solche FDM-Beratungen, die entsprechend eher thematisch auf einen (oder einzelne) FDM-Aspekte bezogen sind und auf der Ebene eines First-Level-Support tendenziell eher selten in inhaltlich tiefere und zeitlich langfristige Betreuungen und Unterstützungen übergehen, können im Normalfall ohne Probleme durch diese Protokollierungsvariante dokumentiert werden.

Variante 2 – anfrageorientierte Protokollierung

Jeder Beratungskontakt mit Forschenden wird in einem separaten Protokoll dokumentiert. Sollte es zu Folgeberatungen bezüglich eines identischen FDM-Bedarfs kommen, so können diese **gemeinsam erfasst und protokolliert** werden. Sollte bspw. ein*e Forschende*r aus einem Forschungsvorhaben heraus eine erste Anfrage zur Archivierung der Forschungsdaten aus dem Vorhaben stellen und zunächst geeignete Katalogmetadaten für die Archivierung der Forschungsdaten sammeln müssen, kann es im weiteren Verlauf erneut zu einem Beratungskontakt bzw. -gespräch zum gleichen Thema kommen (bspw. um letzte technische Punkte bezüglich der Datenübergabe und Archivierung zu klären). In einem solchen Fall würden beide Beratungskontakte in einem Gesamtprotokoll dokumentiert werden.

Diese Protokollierungsvariante eignet sich u. a. für FDM-Beratungseinrichtungen, die sich aus Mitgliedern verschiedener Einrichtungen wie bspw. Rechenzentren, Bibliotheken und Forschungsförderung zusammensetzen. Auch diese beraten Forschende tendenziell eher auf einem generischen Level, ihre verschiedenen Mitglieder verfügen jedoch über unterschiedliche inhaltliche und auch fachliche Schwerpunkte und Kompetenzen. Unter diesen Umständen ist es durchaus möglich, dass verschiedene Mitglieder der FDM-Beratungseinrichtung Forschende zu einem spezifischen Bedarf mehrmals und aus verschiedenen Perspektiven (oder zu verschiedenen Teilschritten bezüglich eines Bedarfs) beraten. Die Protokollierung dieser Beratungen durch die zweite Protokollierungsvariante kann in einem solchen Fall besonders geeignet sein.

Variante 3 – kontextabhängige Protokollierung

Jeder Beratungskontakt mit Forschenden (zu identischen oder unterschiedlichen FDM-Bedarfen), die **aus dem gleichen Kontext** heraus entstehen, etwa im Rahmen eines Drittmittelprojekts/Forschungsvorhabens, eines Graduiertenkollegs, Sonderforschungsbereichs (SFB) oder eines Schwerpunktprogramms (SPP), werden als ein Gesamtvorgang protokolliert. Dabei werden mehrere Beratungskontakte bzw. -gespräche

(und somit auch ihre Protokolle) zu einem Beratungsvorgang zusammengefasst. Die Protokollierung der einzelnen Gespräche kann dabei bspw. in chronologischer Reihenfolge in einem gemeinsamen Dokument erfolgen. In diesem Zusammenhang kommt der erste Beratungskontakt i. d. R. bereits bei der Antragsstellung zustande. Die Forschenden lassen sich zu unterschiedlich umfangreichen FDM-Aspekten beraten; sofern ein Forschungsvorhaben bewilligt wurde, finden während der Projektlaufzeit schließlich weitere Beratungen statt. Wenn bspw. Forschende für einen Drittmittelantrag im Rahmen eines ersten Beratungskontakts Unterstützung bei der Antragsstellung anfragen und nach ca. zwei Jahren aus dem bewilligten Projekt heraus Hilfe bei der Überführung ihrer Forschungsergebnisse in ein fachspezifisches Repository benötigen, so können diese und ggf. weitere Beratungskontakte in einem gemeinsamen Protokoll als ein Beratungsvorgang dokumentiert werden.

Diese Protokollierungsvariante eignet sich u. a. für Datenzentren, die ggf. sogar über eine fachliche Spezifizierung verfügen und neben der Beratung von Forschenden bei Fragen des Forschungsdatenmanagements auch über weiterführende Betreuungs- und Unterstützungsangebote (sowie ggf. infrastrukturelle Angebote) verfügen, bspw. die Übernahme von kleineren FDM-Aktivitäten innerhalb eines Forschungsvorhabens, Projektbeteiligungen bis hin zur Archivierung von Forschungsergebnissen. Sie sind i. d. R. häufiger und zu unterschiedlichen FDM-Themen und -Aspekten mit Forschenden in Kontakt. Entsprechend empfiehlt es sich in diesem Szenario, FDM-Beratungen i. S. v. längerfristigen Vorgängen nach Variante 3 der Protokollierungspraktiken zu erfassen und zu dokumentieren.

3.2.2 Diskussion der Protokollierungsvarianten

Während **Variante 1** der Protokollierung vergleichsweise einfach zu realisieren ist, ermöglicht sie (abhängig von der Umgebung, in der die Beratungsprotokolle erfasst werden) zunächst keine Verknüpfung zwischen einzelnen Beratungskontakten bzw. -gesprächen, die ggf. thematisch oder strukturell zusammengehören. Auch die gemeinsame Betrachtung oder Verlaufsdarstellung von FDM-Bedarfen (und Beratungskontakten) aus einem gemeinsamen Kontext erscheint in dieser Variante schwierig, was durch eine Protokollierungspraxis i. S. d. **Variante 3** einfacher realisierbar scheint. Allerdings stellt sich hier die Frage nach den Kontexten, nach denen mehrere Beratungskontakte in einem gesamten Beratungsvorgang erfasst werden. Unterschiedliche FDM-Bedarfe aus einem gleichen Kontext, etwa einem Drittmittelprojekt/Forschungsvorhaben, einem Graduiertenkolleg, einem Sonderforschungsbereich oder einer

Bachelor- oder Masterarbeit, die in unterschiedlichen Beratungsgesprächen behandelt werden, würden in dieser Variante in einem gemeinsamen Protokoll erfasst und dokumentiert. Der gemeinsame Kontext lässt sich allerdings nicht immer klar definieren und abgrenzen, wodurch die Vorgehensweise nach Variante 3 womöglich nicht immer die notwendige Trennschärfe zwischen verschiedenen Beratungsvorgängen hätte. **Variante 2** hingegen orientiert sich bei der gemeinsamen Erfassung von mehreren Beratungskontakten lediglich an den FDM-Bedarfen selbst. Sollte es zu einem FDM-Bedarf von denselben Forschenden mehrere Beratungsanfragen geben, so können diese in einem gemeinsamen Protokoll erfasst und dokumentiert werden. Allerdings stellt sich hier die Frage nach dem Umgang mit Beratungsvorgängen, in denen bspw. in einem zweiten Beratungskontakt zwar ein bereits besprochener FDM-Bedarf Thema ist, allerdings auch ein neuer FDM-Bedarf diskutiert wird.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es unterschiedliche Ebenen der Granularität bei der Erfassung und Protokollierung von FDM-Beratungen gibt, die jeweils sowohl Vor- als auch Nachteile aufweisen. Vor dem Hintergrund, dass jeder Beratungsalltag und jede Beratungspraxis abhängig von der Organisation der eigenen Beratungseinrichtung, dem Anfrageverhalten der Forschenden sowie den Strukturen und Routinen an einer Beratungseinrichtung (und ggf. auch ihrer übergeordneten Institution wie einer Universität) unterschiedlich sind, kann es keine allgemeingültige Empfehlung in Bezug auf die Protokollierungspraxis bei FDM-Beratungen geben. Vielmehr sollen die hier vorgeschlagenen (und auch weitere mögliche) Varianten zur Protokollierung von FDM-Beratungen anhand der Bedingungen der eigenen Beratungseinrichtung sowie der eigenen Arbeitspraxis abgewogen und ggf. auch angepasst werden.

3.3 Rechtlicher Rahmen¹⁸

Im Rahmen von Beratungsanfragen fallen zwangsläufig personenbezogene Daten der anfragenden Forschenden an, deren Speicherung und Dokumentation eine Verarbeitung i. S. d. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)¹⁹ darstellt. Für eine rechtskonforme Verarbeitung muss mindestens eine der in Art. 6 Absatz 1 der DSGVO aufgelisteten Bedingungen erfüllt sein. Im Kontext von Beratung sind dies v. a. a) die **Einwilligung der anfragenden Person** oder b) der Umstand, dass die Verarbeitung „für die **Erfüllung eines Vertrages**, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur

¹⁸ Für die Unterstützung bei der Erstellung des Abschnitts „Rechtlicher Rahmen“ bedanken wir uns bei Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen W. Goebel.

¹⁹ <https://dsgvo-gesetz.de/>.

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich [ist], die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen“.

Wird ein Kontaktformular für FDM-Beratungsanfragen verwendet, kann dort direkt über die Verarbeitung der Daten, die Zwecke und die Dauer der Verarbeitung informiert und idealerweise auch auf die Datenschutzerklärung der FDM-Beratungseinrichtung verlinkt werden. Um die aktive Zustimmung der anfragenden Person einzuholen, sollte diese zur Bestätigung der Kenntnisnahme und Einwilligung ein entsprechendes Häkchen setzen müssen. Bei telefonischem oder persönlichem Kontakt kann die Einwilligung auch mündlich eingeholt werden, sollte dann aber zum Nachweis entsprechend dokumentiert werden.

Unabhängig davon stellt das Verhältnis zwischen anfragenden Personen und der beratenden Stelle ein Vertragsverhältnis dar, weshalb auch der oben bereits angesprochene Punkt b) greift: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist demnach zulässig, soweit sie für die Erfüllung des Vertrages, d. h. für die Erbringung der Beratungsleistung notwendig ist. Dies schließt auch die Aufbewahrung und (interne) Auswertung ein, da diese notwendig sind, um z. B. den Beratungsservice zu evaluieren. Allerdings gilt dieser Rechtsgrund nur für die Beratenden selbst bzw. für die zuständige Serviceeinheit. Sollen Außenstehende zu einer Beratung hinzugezogen werden, etwa um im Beratungsteam selbst nicht vorhandene Expertise einzubringen, sollte dazu vorher die ausdrückliche Einwilligung der anfragenden Personen eingeholt werden.

Nach Abschluss der Beratung ist es sinnvoll, die Daten nicht nur für die Evaluation oder eventuelle Rückfragen noch eine Zeit lang aufzubewahren, sondern auch für eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsfälle, die gemäß §195 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)²⁰ nach drei Jahren verjähren. In anonymisierter Form sind auch eine längere Aufbewahrung und Auswertung möglich.

3.4 Inhaltliche Aspekte der Beratungsprotokollierung

Die möglichen inhaltlichen Aspekte einer Protokollierungspraxis werden hier anhand eines modellhaften Templates dargestellt, welches im .xlsx-Format via Zenodo veröffentlicht wurde (Helling u. a. 2024). Es handelt sich um ein **generisches Template**, das auf verschiedene Bereiche, Institute und Einrichtungen, unabhängig von deren thematischer Ausrichtung, übertragbar ist und individuell angepasst und erweitert werden kann.

²⁰ https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_195.html.

Mit dem Template soll eine mögliche **Standardisierung in der Protokollierungspraxis** vorangetrieben werden. Entsprechend sind bestimmte Daten des Templates obligatorisch und in jedem Beratungskontext zu dokumentieren, während andere Aspekte nur optional notiert werden können, wenn zutreffend. Diese Zuordnung ist als Vorschlag zu verstehen. Abhängig vom Zweck der Dokumentation einer Beratung (vgl. 3.1 *Zwecke der Beratungsprotokollierung*) muss jede Institution selbst die Entscheidung treffen, welche inhaltlichen Angaben für sie in die Kategorie optional oder obligatorisch fallen sowie ggf. noch obligatorische fach-/servicespezifische Angaben dem eigenen Template hinzufügen.

Denkbar ist, dass hier dargestellte modellhafte Template in einem Consumer relationship system (CRM) oder Ticketsystem sowie in weiterer Software, die den FDM-Beratungsprozess unterstützt (z. B. JIRA²¹, Confluence²², Git²³, ILIAS²⁴), abzubilden. Die Software-basierte Umsetzung des Templates hat den Vorteil, dass eine fehlerfreie Nummerierung der Beratungskontakte bzw. -gespräche erfolgen kann und durch die Verwendung von kontrolliertem Vokabular in Auswahlfeldern auch eine gewisse Qualität und Vollständigkeit der protokollierten Daten gewährleistet wird, was eine Voraussetzung für die statistische Auswertung der Daten ist. Einige FDM-Beratungseinrichtungen sowie NFDI-Helpdesks arbeiten bereits mit solchen Software-Lösungen (z. B. GitHub²⁵, Open Ticket Request System (OTRS)²⁶, OpenProject²⁷).

Weitere Vorteile von Software-Lösungen sind ein zentraler Zugriff, welcher eine bessere, kollaborative Bearbeitung erlaubt sowie, dass jeder Beratungsauftrag einen automatischen Zeitstempel bekommt und einer konkreten Person zur Bearbeitung zugewiesen werden kann. Ein automatisches Auslesen der Einträge, bspw. ein Export in tabellarischer Form, ist in diesen Systemen meist möglich und vereinfacht die statistische Auswertung im Vergleich zu einer Protokollierung in Word-Dokumenten. Häufig werden solche Software-Lösungen auch schon in Infrastruktureinrichtungen wie IT-Servicestellen verwendet und FDM-Beratungseinrichtungen können dadurch auf Erfahrung in der eigenen Einrichtung aufbauen.

²¹ <https://www.atlassian.com/de/software/jira>.

²² <https://www.atlassian.com/software/confluence>.

²³ <https://git-scm.com/>.

²⁴ <https://www.ilias.de/open-source-lms-ilias/>.

²⁵ <https://github.com/>.

²⁶ <https://otrs.com/de/home/>.

²⁷ <https://www.openproject.org/de/>.

4. Abschließende Bemerkungen

Die vorliegende Handreichung dient der Organisation und Durchführung von FDM-Beratungsgesprächen. Alle hier beschriebenen Strukturen, Maßnahmen und Empfehlungen beruhen auf den gesammelten Erfahrungen der Autor*innen, die bereits langjährig in unterschiedlichen lokalen, regionalen oder nationalen FDM-Beratungseinrichtungen mit generischer oder fachspezifischer Ausrichtung tätig sind und selbst aktiv Forschende bei Fragen zum Management von Forschungsdaten beraten und unterstützen. Der Fokus der Handreichung liegt einerseits auf der **Organisation und Durchführung von FDM-Beratungsgesprächen** und andererseits auf ihrer **Dokumentation**. Sie soll dazu genutzt werden, FDM-Beratungsangebote entweder strukturiert aufzubauen oder zu evaluieren, weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Dabei sind die Inhalte der Handreichung nicht abschließend und sollten regelmäßig überprüft, angepasst und erweitert werden.

5. Bibliografie

Allweyer, Thomas. 2015. *BPMS 2.0 - Business Process Model and Notation: Einführung in den Standard für die Geschäftsprozessmodellierung*. 3. akt. und erw. Auflage. Norderstedt: Verlag BOD-Books Demand.

EU Kommission. 2014. *Mitteilung der Kommission — Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation*. Bd. ABl. C 198.
<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/ALL/?uri=celex%3A52014XC0627%2801%29>, letzter Zugriff: 09. September 2024.

Fehlau, Eberhard G. 2024. *Konflikte erfolgreich managen*. 5. Auflage. Haufe Tasche Guide. Freiburg: Haufe.

Gideon, Andrea K., und Albert Sanchez-Graells. 2015. „When Are Universities Bound by EU Public Procurement Rules as Buyers and Providers? - English Universities as a Case Study“. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2692966>.

Helbig, Kerstin, Ivonne Anders, Petra Buchholz, Gianpiero Favella, Daniela Hausen, Sonja Hendriks, Jochen Klar, u. a. 2020. „Erfahrungen und Empfehlungen aus der Beratung bei Datenmanagementplänen“. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*.
<https://doi.org/10.17192/BFDM.2020.2.8283>.

Helling, Patrick. 2022. „Wie geht bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement?: Durchführung, Protokollierung und Analyse von Beratungsvorgängen im geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement am Beispiel des Data Center for the Humanities (DCH)“. *ABI Technik*: 242–57. <https://doi.org/10.1515/abitech-2022-0044>.

Helling, Patrick, Marina Lemaire, Esther Asef, Cora Assmann, Andreas Christ, Claudia Engelhardt, Anja Herwig, u. a. 2024. „Template zur Protokollierung von Beratungsgesprächen im Forschungsdatenmanagement“. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13684556>.

Lemaire, Marina, Lea Gerhards, Stefan Kellendonk, Katarina Blask, und André Förster. 2020. *Das DIAMANT-Modell 2.0. Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlungen für die Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft*. eSciences Working Papers 05. Trier. <https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-f5d2-fffb>.

Lippitt, Gordon, und Ronald Lippitt. 2015. *Beratung als Prozess: Was Berater und ihre Kunden wissen sollten*. 4. Auflage. Wiesbaden: Springer-Verlag.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-07850-8>.

Mertzen, Daniela, Boris Jacob, Claus Spiecker, Anita Szczukowski, und Janine Straka. 2023. „IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM Beratung an den brandenburgischen Hochschulen“. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7915493>.

Petersen, Britta, Claudia Engelhardt, Tanja Hörner, Juliane Jacob, Tatiana Kvetnaya, Andreas Mühlichen, Hermann Schranzhofer, u. a. 2023. „Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards“. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7034477>.

Scheer, August-Wilhelm. 2001. *ARIS – Modellierungsmethoden, Metamodelle, Anwendungen*. 4. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-97731-2>, letzter Zugriff: 03. September 2024.

Seidlmayer, Eva, Fabian Hoffmann, Jens Dierkes, Birte Lindstädt, Konrad Ulrich Förstner, und Ralf Deping. 2023. „Forschung unterstützen - Empfehlungen für Data Stewardship an akademischen Forschungsinstitutionen. Ergebnisse des Projektes DataStew“. <https://doi.org/10.4126/FRL01006441397>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. 2016. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.